

MINERALOGÍA DE LOS YACIMIENTOS DE FLUORITA ASTURIANA

Gonzalo García García. Ingeniero de Minas. UPM
Miguel Calvo Rebollar. Dr. CC. Químicas. AMA

Fotografías de minerales: Francisco Piña Miró. Fotografías de mina: Gonzalo García García

Resumen

Asturias viene produciendo de forma continuada bellos ejemplares de fluorita cristalizada y de otros minerales asociados en la paragénesis, básicamente cuarzos, baritinas y calcitas, junto con otras especies accesorias. A continuación se realiza una descripción de estos minerales, particularizada para cada uno de los tres distritos y de las minas que los componen, exponiendo sus características tomando como referencia las muestras que hemos podido observar. Puede afirmarse que, por fortuna, estos yacimientos aún están en condiciones de proporcionar nuevas cantidades de piezas de colección, en parte debido a la explotación industrial del espato flúor y, en menor medida, a diversos trabajos de menor alcance realizados por las decenas de aficionados que cada temporada visitan Asturias.

Abstract

Asturias is continually producing beautiful samples of crystallized fluorite, as well as other associated minerals in the paragenesis, such as quartz, baryte and calcite crystal specimens. Following this summary we present a detailed description of the three districts and the mines of each of them. We describe the characteristics of the minerals taking the samples we have seen as a reference. It can be assumed that luckily these mineral deposits are still in good conditions and are able to give many collectable specimens. This is mainly due to the industrial operations for the fluorspar and also due to minor works done by many mineral enthusiasts that every year go to Asturias.

INTRODUCCIÓN

La fluorita de Asturias no forma parte de los minerales clásicos históricos españoles. En el famoso libro de Salvador Calderón (1910) "Los Minerales de España", únicamente se citan, de pasada y sin dar más datos, dos localidades: Ferroñes (que está situada en el área de Villabona) y Margolles (en el área de Caravia), de donde se dice que existe en la Escuela de Minas de Madrid un ejemplar donado por Schulz. La primera cita de la existencia de fluorita en Asturias es precisamente la de Schulz (1858), que habla de la presencia de "grupos y filoncitos de espato-fluor y de sulfato de barita" en las calizas que van desde el puerto del Sueve a Caravia-Berbes. Aunque existen distintos trabajos sobre la fluorita asturiana desde el punto de vista geológico, y como recurso de interés económico (Ridge, 1990; García Iglesias y Loredó, 1992), desde el punto de vista de los ejemplares de colección solamente se la menciona con cierto detalle en el trabajo de Solans y Escayo (1982) y en el de Curto y Fabre (1992).

La región fluorífera asturiana está considerada en su conjunto como la más importante de Europa (Ridge, 1990). Su explotación se inició en los años 20 de este siglo, y a partir de los años 70 comenzaron a obtenerse en buen número ejemplares de fluorita cristalizada, acompañada a veces de otros minerales, que llamaron la atención en el mercado internacional, convirtiendo a los yacimientos asturianos de fluorita, junto con el de piritita de Navajún (La Rioja) en los más conocidos de España a nivel internacional (Wilson, 1981; Green et al, 1991; Curto y Fabre, 1992). Los ejemplares de Berbes, de la mina "Moscona", y desde tiempos más recientes, los de las minas "Emilio" y "Jaimina" pueden verse con frecuencia en las ferias mineralógicas (Wilson, 1981).

Ante el elevado número de minas de fluorita que se explotaron en Asturias, de las cuales tan sólo unas pocas permanecen en producción o son incluso de nuevo arranque, y dado que no todas son relevantes en cuanto a mineralogía orientada al ejemplar se refiere, se ha optado por describir con cierto detalle los casos más notables por la vistosidad y di-

fusión de sus ejemplares. No se tienen noticias de la obtención de piezas de importancia (desde el punto de vista estrictamente coleccionístico) en los yacimientos filonianos de fluorita encajantes en fracturas del Paleozoico, como los de la zona de Oseja de Sajambre, Felguera y otros, con la posible excepción del de Villamejín, en Proaza-Tevega, donde se localiza un socavón en el que aún hoy se pueden obtener cristales de fluorita (García Álvarez, com. pers.). En todo caso, no son comparables en calidad y disponibilidad a los de los distritos clásicos que se estudiarán con detalle.

La descripción mineralógica que se hace también depende, en alguna medida, de la disponibilidad actual de piezas, circunstancia que puede conducir a un desequilibrio en el tratamiento de cada caso. Hay que suponer que, en las áreas favorables a la aparición de ejemplares cristalizados, fueron muchas las labores en las que, por pequeño que fuese su alcance, aparecieron piezas de colección que sería interesante reflejar. Ojalá se pudiera. Sin embargo, hoy día es complicado localizar estos ejemplares, y más aún asignarles una procedencia concreta y correcta. Por tanto se asume este sesgo: la descripción que a continuación se desarrolla es incompleta.

Como ya se ha indicado en el capítulo de minería, los yacimientos de fluorita asturianos más importantes pueden considerarse divididos en tres distritos:

- **Berbes-Caravia**, donde se encuentran las minas "Emilio" y "Jaimina" (en producción), "San Lino" y "Obdulia" (cerradas) y "Cueto del Aspa", "El Frondil", y zona de "La Cabaña" (cerradas a nivel industrial, pero con trabajos de búsqueda de ejemplares por aficionados).

- **Villabona-Arlós**, donde destacan las minas "Moscona" (en producción), "Cucona" (cerrada) y "Santo Firme" (en mantenimiento).

- **La Collada**, donde se explotaron los filones "Josefa Veneros" y "Collada" además de la pequeña explotación de "La Viesca" y otras labores menores (todas cerradas).

Se observará que la paragénesis es sencilla en todos los casos, y con pocas variaciones de unas minas a otras, cosa normal si se tiene en cuenta que se trata de yacimientos

Pareja de cristales de extrema limpidez, sobre cuarzo, recogidos recientemente en La Cabaña (Berbes), de 18 mm de arista. Colección: J.M. Cuesta / E. Infesta.

genéticamente similares y emplazados en las mismas litologías. Sólo se pueden trazar algunas diferencias cuantitativas; a grandes rasgos, el cuarzo es más raro en el área de La Collada, donde además prácticamente no hay baritina, mientras que la calcita es más escasa en la de Berbes. Asimismo, los sulfuros son mucho más abundantes en Villabona que en las otras zonas.

En cuanto a la fluorita, mientras que en Villabona-Arlós es casi exclusivamente de color amarillo, y con el cubo como única forma cristalina, este color no aparece nunca ni en Berbes ni en La Collada, donde dominan los tonos violetas. Además, en estos dos últimos distritos, la morfología de los cristales suele ser más compleja.

DISTRITO DE BERBES-CARAVIA

Berbes-Caravia es un área de fama internacional donde, todavía hoy, los coleccionistas y aficionados a la mineralogía buscan con afán los excelentes ejemplares que, cada vez con más trabajo, pueden obtenerse en las geodas de la caliza silicificada. Ya en el siglo pasado, Fuertes Acevedo (1884) describe la existencia de geodas con cristales cúbicos de fluorita en esta localidad. En la misma obra refleja también su interesante observación de que estos cristales pierden el color cuando se calientan. La abundancia y frecuencia de trabajos de rebusca han conducido a la recuperación de muchos miles de muestras cuya observación facilita, mejor que en otros casos, una descripción detallada. Una característica peculiar de los yacimientos de la zona de Berbes es la presencia de cantidades significativas de hidrocarburos en los fluidos mineralizadores (García Iglesias y Loredó, 1992), lo que se refleja en las inclusiones de los ejemplares procedentes de esta zona.

La posición de esta pareja de cristales permite apreciar, de una parte, el zonado paralelo a las aristas, y de otra, la textura finamente rugosa de la superficie cristalina, completamente lisa en otras ocasiones, estriada, escalonada, etc. según los ejemplares. Encuadre de 30 mm en una pieza de la colección de J.M. Cuesta / E. Infesta.

✕ Mina "María" (La Cabaña)

La Cabaña es una de las zonas preferidas de los coleccionistas de minerales para la búsqueda de fluorita. Aquí han aparecido ejemplares de excelente calidad, en grandes geodas en las que los cristales de fluorita se asocian a cristales de cuarzo y a baritina. El encajante calizo, que fue sometido a una acción kárstica antes de la deposición de la fluorita (Tejerina y Zorrilla, 1980), presenta a consecuencia de ello cavidades que llegan a alcanzar tamaños importantes, de centimétricas a métricas. Durante el proceso mineralizador fueron tapizadas por cristales de baritina, fluorita y, por último, cristales de cuarzo,

que a veces son grandes y biterminados, que aparecen en forma flotante o adheridos a los minerales previos, tal como se describirá más adelante. In situ, las geodas están rellenas por un material arcilloso.

FLUORITA

En La Cabaña, la fluorita se depositó en varias fases, que en algunos casos son fácilmente reconocibles. Una primera fase o generación principal de fluorita se depositó en contacto directo con la caliza, constituyendo un recubrimiento cristalino rematado por cristales cúbicos interpenetrados, de caras relativamente lisas, de color morado generalmente intenso y brillantes. La mayor intensidad del color parece ser indicativa de una temperatura más elevada, comprobándose que los cristales más tardíos, depositados por un fluido menos caliente, son más pálidos, llegando a ser incoloros del todo. La notable transparencia de los cristales permite apreciar nítidos zonados paralelos a las caras. Los crecimientos paralelos polisintéticos, tan habituales en la fluorita, producen cristales de hasta 10 cm. Las caras de los cristales grandes no suelen ser lisas, sino que están recubiertas por un "mosaico" formado por el crecimiento posterior de pequeños cubos en asociación paralela. El cortado vertical conocido popularmente como "la paredona" es el ejemplo más elocuente de yacimiento de fluorita de esta fase.

De existir cristalizaciones previas de baritina, lo que no sucede en todos los huecos, los cristales de fluorita pueden crecer implantados de forma aislada sobre los agregados hojosos de ésta, resultando los clásicos y excepcionales ejemplares de esta localidad. Cuando el depósito de fluorita es suficientemente denso, las rosas de baritina pueden acabar completamente ocultas. Estos ejemplares pueden verse acompañados por cristales

En octubre de 1991, la excursión mensual del GMM visitó yacimientos asturianos, entre ellos el stock de mineral del plano inclinado "Emilio". Aquel año todavía era posible encontrar en la calle algunas muestras de fluorita cristalizada. Foto: Luis Jordá.

les de cuarzo biterminados, que completarían la secuencia histórica de la geoda. En muchos casos se puede hablar de "geodas con nombre propio", estando todos (o casi todos) los ejemplares de un hueco vinculados por alguna característica común: un núcleo o germen muy oscuro, un fuerte desarrollo paralelepípedo, etc. Así es fácil comprender cómo hay personas que, habiendo visto cientos o incluso miles de piezas de La Cabaña, sean capaces de identificar calidades y atribuir localizaciones muy precisas a ciertos ejemplares singulares.

A veces aparece una nueva generación de pequeños cristales de fluorita incolora o muy pálida, situada en forma de cristales generalmente aislados, de pequeño tamaño, sobre la baritina. En estos cristales, el cubo está modificado por caras relativamente grandes de rombododecaedro, que en algunos casos llega a ser la figura dominante, y también de trapezoedro, aunque con menor frecuencia. En general, la complejidad cristalográfica de los cristales aumenta al descender la temperatura de formación, el grado de sobresaturación de la solución y la velocidad de crecimiento, por lo que en los cristales de primera generación solamente se aprecia ocasionalmente algún biselado debido a la presencia de caras de rombododecaedro.

En la caliza rojo-verdosa de La Cabaña (muro en contacto con el Conglomerado de La Riera), donde la fluorita es más accesoria frente a la calcita y el cuarzo, han aparecido geodas que mostraban un tapizado fino de cristales de cuarzo sobre el que se implantaban cristales cúbicos biselados e hialinos de fluorita, de un tamaño máximo de 12 mm de arista y con todas las caras brillantes. Una generación posterior de fluorita se depositó sobre estas piezas, en forma de cristales incoloros y brillantes de 3 mm como máximo de arista, con un importante desarrollo del trapezoedro modificando los vértices, dando lugar a unos individuos muy vistosos, de aspecto casi redondeado.

5 fases en la obtención y limpieza de un ejemplar en "La Cabaña" (concesión "María", Berbes):
 1-extracción de un fragmento de geoda en la cantera.
 2- asomo de una faceta piramidal de un gran cuarzo, y envoltura de periódico para proteger la zona cristalizada.
 3- limpieza con agua a presión.
 4- ejemplar descubierto.
 5- eliminación de la matriz en exceso.
 Fotos: Rubén Menéndez.

Como ya se ha dicho, el color dominante en la fluorita de este yacimiento es el violeta más o menos intenso, en muchos casos con zonados pronunciados según planos cristalográficos, hasta tal punto que existen cristales con un núcleo de forma cúbica de color violeta oscuro, y la parte más exterior del cristal casi incolora. La fluorita de La Cabaña tiene frecuentemente inclusiones de hidrocarburos, bifásicas o enteramente gaseosas (García Iglesias y Touray, 1976; García Iglesias, 1978), formadas fundamentalmente por hidrocarburos alifáticos (Loredo, 1982). También contiene inclusiones acuosas (Loredo, 1982), y nosotros hemos observado con relativa frecuencia la presencia de escamas de materia carbonosa. Estas inclusiones sólidas son generalmente más abundantes en los cristales más pálidos que crecen como segunda generación sobre la fluorita más antigua. Aunque es escaso, se ha citado la presencia de indicios de cinabrio asociado ocasionalmente con la fluorita (García Iglesias y Loredo, 1992).

Labores sobre ladera en el filón "Collada". En las inclinadas paredes arcillosas, hoy accesibles sólo por estrechos corredores, se han observado diversas cristalizaciones de fluorita, si bien no se alcanzaron las calidades que dieron fama a La Collada.
 Noviembre de 1995.

Los cristales de fluorita de este yacimiento son particularmente sensibles a los choques térmicos, y es conocida su tendencia a fracturarse internamente cuando se exponen al sol o a otras fuentes de calor. No siempre llegan a romperse, pero aparecen discontinuidades según los planos de exfoliación (caras de octaedro) que reflejan y descomponen la luz.

BARITINA

De lo observado en buena parte de las geodas, parece derivarse que, en La Cabaña, la baritina se depositó con anterioridad a la fluorita. Sin embargo, no debió suceder así, ya que se han encontrado masas de baritina con impresiones negativas de cristales de fluorita, e incluso cristales totalmente recubiertos por baritina. De hecho, la baritina se deposita avanzando a través de la trayectoria reactiva que constituye la masa de fluorita. Al disponer de huecos libres, la baritina aparece frecuentemente bien cristalizada, llegando a veces a componer pesadas masas espáticas perfectamente limitadas por planos de exfoliación o superficies cristalinas. Los cristales no están sin embargo bien desarrollados. La baritina clásica de Berbes tiene el aspecto de agregados hojosos formados por láminas de contorno irregular, divergentes, abiertos "en libro", o formando estructuras hemisféricas. Otras veces los grupos de individuos se combinan de cualquier modo, apareciendo conjuntos de láminas entrecruzadas o incluso cerrándose creando un aspecto "floral". En experimentos de síntesis en el laboratorio se ha encontrado que la presencia de sustancias orgánicas interfiere en la formación de los cristales de baritina, produciéndose agregados hojosos irregulares en lugar de cristales bien formados (Galvier, 1996). La abundancia de materia orgánica en las geodas de Berbes pudiera ser la causa de la morfología peculiar de la baritina, característica de este yacimiento entre todos los asturianos. Su color natural es de blanco a beige, normalmente debido a la contaminación

La baritina de tono azulado es uno de los minerales característicos de la mina "Moscona", donde han podido obtenerse excelentes ejemplares de este mineral, con formas y coloraciones diversas. Los cristales de este grupo alcanzan 30 mm de longitud y fueron obtenidos en abril de 1995. Colección: J.R. García Álvarez.

Esta rarísima variedad de la baritina en hábito fibroso, denominada "oakstone" por los angloparlantes (ávidos de bautizos locales), es algo curiosa por lo poco habitual de sus apariciones. Este material resulta más atractivo si se pule adecuadamente. Colección: Miguel Calvo. Fotografía: Manuel de Torres. El espécimen se halló en "La Cabaña" (Berbes).

neral en formarse (excepto una fase de calcita sin importancia), pueden encontrarse unidos, en general debilmente, a las paredes o a los cristales de fluorita o baritina de las geodas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos se encuentran libres entre la mezcla de arcilla, calcita y cuarzo pulverulentos con abundante materia orgánica, más del 20% de carbono (García Iglesias y Touray, 1976), que rellena el hueco de la geoda, aunque probablemente se formaron en todos los casos unidos a la pared. Cristales de idénticas características se encuentran por millares en el afloramiento del yacimiento, actualmente cubierto por un nivel arcilloso localmente potente, que engloba antiguas geodas kársticas afectadas por la silicificación y posteriormente desmanteladas. El tamaño de los cristales varía entre amplios límites. Por el extremo inferior, llega a constituir salpicaduras microcristalinas submilimétricas sobre la fluorita y baritina. Por el extremo superior, se han encontrado individuos biterminados próximos a los 20 cm de longitud, pero los más típicos tienen

de 0,5 cm a 3 cm. Tienen un desarrollo que se puede considerar como equidimensional, con una relación de longitud a anchura de 1,6 (García Iglesias, 1975). A veces crecen asociados una multitud de individuos, componiendo delicados conjuntos de gran belleza.

Las caras desarrolladas son habitualmente las de prisma (en grado variable) y las de los dos romboedros $\{10\bar{1}1\}$ y $\{01\bar{1}1\}$, que forman la clásica "pirámide", aunque ocasionalmente aparece algún ejemplar que tiene además otra pareja de romboedro positivo y negativo, pero más agudos. El brillo de los cristales es generalmente intenso, a menos que el ejemplar haya sufrido una corrosión posterior, y generalmente no se aprecian estrías intensas en las caras de prisma, excepto en los cristales más grandes. El desarrollo de las formas puede ser muy desigual. Pueden observarse cristales "de libro", mientras que otros ejemplares resultan curiosos por el exagerado desarrollo de algunas caras, en detrimento de otras que pueden quedar reducidas a meros asomos. Por ejemplo, la "pirámide"

Vistosa discordancia Carbonífero-Permotriás. Se encuentra junto a la carretera Caravia Baja-Ctra. del Fito, a la altura de la cantera "Obdulia" en el paraje de "Pie de Potro". Febrero de 1998.

puede tener muy desarrollada una de sus caras, originando la clásica terminación "en pico de flauta". Es bastante frecuente que las caras de los dos extremos del cristal tengan desarrollos muy diferentes, produciendo ejemplares de aspecto asimétrico. También son corrientes los crecimientos "en cetro". Se han observado fragmentos de cristales rotos cuyas superficies concoidales de fractura han recrescido, generando superficies casi planas, incluso con las características estrías del cuarzo, pero percibiéndose con facilidad el carácter de la superficie de ruptura. Otros ejemplares presentan interrupciones de crecimiento, debidas probablemente al depósito de materia extraña, dejando huecos que, o terminan por cerrarse formando una gran inclusión que sigue la morfología del cristal, o quedan en comunicación con el exterior, produciendo el tipo de cuarzo de crecimiento esquelético conocido popularmente como "cuarzo ventana".

Una de las características típicas de los cristales de cuarzo de esta zona es el gran brillo que presentan sus caras, especialmente en los ejemplares medianos y pequeños. Son destacables los individuos de absoluta limpieza, mostrando una transparencia impactante. La vistosidad de los ejemplares viene condicionada también por la abundancia y distribución de inclusiones, que pueden tener fases sólidas, líquidas y gaseosas. Las inclusiones sólidas son pequeñas escamas y partí-

Tres hábitos de cuarzo observados en Berbes-Caravia. Fuente: Dufrenoy, 1856.

Clásico ejemplar de fluorita de la mina "San Lino", con formas incipientes de tetrahedro, crecida sobre unas hojas de baritina. Los puntos oscuros son sulfuros oxidados. Encuadre de 35 mm sobre una pieza de la colección de J.R. García Álvarez, obtenida en octubre de 1985.

culas negras de brillo céreo. Aunque inicialmente se pensó que estas inclusiones podían estar formadas por óxidos de manganeso (García Iglesias, 1975), actualmente se sabe que están formadas por materia carbonosa. Las líquidas pueden ser incoloras y no fluorescentes (acuosas) o de colores variados, amarillentas, verdosas o incoloras, y muy fluorescentes frente a la luz UV (hidrocarburos). Estos hidrocarburos son más volátiles que los atrapados en la fluorita (García Iglesias y Touray, 1976).

La mayoría de las inclusiones fluídas son bifásicas (con una pequeña burbuja interior) o trifásicas (con escamas en suspensión, o partículas carbonosas más densas que el líquido). Algunas incluso tienen una fase acuosa en la que tiende a flotar una gota esférica oleosa cubierta de escamas carbonosas. En las inclusiones de cierto tamaño, las burbujas y partículas sólidas se mueven en el interior de las mismas, especialmente cuando la temperatura ambiente es suficientemente cálida y la fase fluída pierde viscosidad. La composición de solutos de las fases acuosas es muy variable entre inclusiones (García Iglesias y Touray, 1976).

Observados estos cuarzos al microscopio con luz transmitida, se aprecian también múltiples inclusiones fluídas bifásicas primarias de forma alargada, ubicadas en series de planos paralelos. En algunos ejemplares, el tamaño y abundancia de inclusiones es tal que casi imposibilita el paso de la luz, a pesar de ser hialino el material silíceo del cristal. Más negativo es el efecto de los velos turbios y lechosos, frecuentes por otra parte en los ejemplares de mayor tamaño. Es interesante mencionar que, pese al carácter tardío de estos cuarzos, se han observado ocasionalmente pequeños cristales de fluorita o de calcita situados sobre ellos.

Estos magníficos ejemplares, aunque son especialmente abundantes aquí, no son exclusivos de La Cabaña, sino que en realidad aparecen a lo largo de una ancha banda que, desde Berbes, alcanza Caravia Baja, hasta la mina "Jaimina".

CALCITA

La calcita no aparece generalmente en las geodas de fluorita de La Cabaña. En cambio, en forma cristalina, masiva, de color blanquecino a gris oscuro, llega a rellenar por completo las vacuolas o geodas de la caliza verdirroja del muro. Los cristales de calcita aparecen tanto en la caliza silíceo como en la caliza verdirroja, pero con mucha mayor frecuencia en esta última. Se trata de escalenodros de tamaño variable, desde individuos muy pequeños, milimétricos, hasta cristales de varios centímetros, aunque raramente sobrepasan los 2 cm. Mucho más escasos son los cristales milimétricos prismáticos terminados en "cabeza de clavo".

Aunque el agua impide alcanzar zonas de explotación en el plano inclinado "Norberto", hasta hace poco ni siquiera era posible entrar a la rampa. Febrero de 1998.

Son relativamente frecuentes los ejemplares con cristales de calcita maclados según (01 $\bar{1}$ 2), en la forma conocida como "hoja de hacha", a veces llamada también de "alas de mariposa", aunque esta es realmente otra distinta. Los dos individuos constituyentes de la macla son escalenodros, probablemente {21 $\bar{3}$ 1}, sin modificaciones, generalmente muy aplanados, de tal forma que el conjunto presenta una forma de cuña cuadrada en la que casi no se aprecia el ángulo entrante (muy obtuso) característico de la macla.

Algunos cristales de calcita son traslúcidos, siendo muy raros los transparentes, y lo más frecuente es que tengan un color blanquecino-amarillento o grisáceo con múltiples impurezas y turbiedades. La superficie de las caras puede ser perfecta y brillante, pero en la gran mayoría de los ejemplares tiene densas picaduras y corrosiones, a pesar de conservar un cierto brillo. En algunos casos, la extensión de la corrosión produce esqueletos de cristales, con grandes huecos internos, que se deshacen al tocarlos. Es habitual también que presenten inclusiones carbonosas y arcillosas, así como microcristales de piritita. En las geodas de la caliza verdirroja, la calcita está acompañada por baritina, cuarzo (a veces en grandes individuos), y, más raramente, pequeños cristales de fluorita, generalmente incolora.

Maclas de calcita en Berbes-Caravia y La Collada. Fuente: Dufrenoy, 1856.

Las inclusiones de calcopirita, cinabrio y esfalerita son bien apreciables en la fluorita de la mina "Emilio", gracias a la espectacular limpieza de estos cristales. En este caso, el bisfennoide de calcopirita está perfectamente preservado de la oxidación. Arista del cristal de fluorita: 15 mm. Colección: J.R. García Álvarez. Pieza obtenida en octubre de 1988.

PIRITA

Se han encontrado cristales de pirita dodecaédricos de tamaño milimétrico sobre cristales de calcita, o como inclusiones dentro de ella. Cuando están expuestos al exterior están generalmente alterados superficialmente. La caliza verdirroja presenta con frecuencia estrechas venas milimétricas de pirita masiva.

✕ Mina "El Frondil"

La zona de "El Frondil" (en el extremo occidental de la Playa de Vega) fue pionera en los trabajos extractivos industriales de fluorita en la zona. El mineral aflora allí y se dispersa en fragmentos que son arrastrados hasta la playa, donde se acumulan; el batir de las olas los redondea y pule, siendo posible recoger bonitos rodados de fluorita. Los minerales de "El Frondil" (fluorita, baritina y

calcita) son muy semejantes a los de La Cabaña, zona con la que linda, pero se obtienen ejemplares con mucha menor frecuencia. En marzo de 1993, un desprendimiento en la cornisa abatió un gran bloque de roca de muchas toneladas, que aún puede observarse sobre el suelo de la antigua corta. Este bloque presentaba la abertura de una geoda de la que pudieron extraerse muchos ejemplares de fluorita, que fueron comercializados con la procedencia de "geoda del llistu" (geoda del liso, o pieza desprendida) (Calvo, 1994).

Los ejemplares de esta geoda se caracterizan porque los cristales, de tamaño centimétrico y caras brillantes, presentan una fuerte asimetría aparente, siendo prismáticos más que cúbicos, con modificaciones importantes debidas al rombododecaedro. El color es azulado violáceo suave, y presentan un nítido zonado en estrechas líneas oscuras.

✕ Minas del "Cueto del Aspa" (Cortas Cueto I, II, y III).

Este pequeño cerro, situado entre el pueblo de Berbes y la Playa de Vega, es también una de las zonas visitadas habitualmente por los aficionados a la mineralogía para la búsqueda de ejemplares. Como es lógico, la mineralogía es muy semejante a la descrita para La Cabaña, con la notable ausencia de los grandes y característicos cristales de cuarzo, que aquí no aparecen.

FLUORITA

Haciendo un esfuerzo de síntesis, puede decirse que los cristales son predominantemente cúbicos, de traslúcidos a transparentes y de color violeta, y todo esto con excepciones. Posiblemente no cabe hacer más generalizaciones. El cubo {100} puede estar modificado por caras de rombododecaedro ("biseles") más o menos grandes, en muchos casos con desarrollos desiguales en las distintas aristas del cubo. En algunos cristales domina el rombododecaedro, con las caras del cubo reducidas a un pequeño cuadrilátero. No suelen aparecer caras de trapezoedro. El tamaño de los cristales, muy variable, oscila entre 1 mm y 10 cm de arista, no siendo posible establecer un tamaño medio de cristal, si no se hace antes una distinción por modos de yacencia. Los mayores tamaños se dan, no en los cristales aislados, sino en asociaciones paralelas que constituyen placas de cristales interpenetrados, que sobresalen poco unos de otros, más o menos brillantes y muy frecuentemente recubiertos por una capa de cristales de cuarzo. Los cristales bien individualizados de fluorita, que constituyen los ejemplares más perseguidos, son notablemente más pequeños, entre 1 cm y 2 cm de arista. Sean o no brillantes, la presencia de los zonados de color paralelos a las caras, en ocasiones interrumpidos sobre la cara del dodecaedro, da lugar a ejemplares muy estéticos. El color más extendido es el lila, pero se observa todo el rango de tonalidades, desde el incoloro perfectamente hialino, sólo per-

Los procesos kársticos guardan relación directa con la mineralización. En el "Cueto del Aspa" (Berbes) puede visitarse una galería con fluorita verde y morada rodeada por cueva natural, con multitud de pequeñas estalactitas de calcita de reciente formación. Febrero de 1998.

Estos agregados de baritina son característicos de La Cabaña (Berbes). Casi siempre acompañan a la fluorita, sobre la que crecen unas veces y a la que sirven de soporte otras veces. La baritina aislada es menos frecuente, y se localiza en algunas geodas en que la fluorita ha sido completamente movilizada. Este grupo mide 65 mm y pertenece a la colección de J.M. Cuesta / E. Infesta.

Huero del filón explotado "Collada" en dirección NW-SE buzando 55° al Sur, con mampostas de madera para la retención de lisos del techo. Obsérvese el espesor e inclinación de la capa. Febrero de 1998.

Un cristal de origen peculiar: procede de la pequeña mina "Llamas", localizada en las estribaciones del Suevo. Véase el desarrollo del bisel. Cristal de 14 mm de arista, obtenido en junio de 1987. Colección : J.R. García Álvarez.

turbado por algunas inclusiones (si las hay), hasta una tonalidad morada muy oscura que sólo permite apreciar los zonados si se observa por transparencia delante de una fuente de luz intensa.

Entre las fluoritas incoloras de "Cueto del Aspa" se observan cubos "biselados" (en general de tamaño no superior al centímetro de arista) en los que todas las caras, también las del rombododecaedro, tienen idéntico brillo. Sin embargo, en los cristales de tonalidad morada sólo son brillantes las caras del cubo, ofreciendo las otras un aspecto apagado aunque perfectamente liso. Se han observado en estas fluoritas incoloras unas estrías reticuladas sobre las caras de cubo, dibujando una especie de bello enrejado sólo perceptible poniendo la cara a reflexión total. Por alguna razón, es muy frecuente que estos ejemplares incoloros estén recubiertos por una fina capa de óxido férrico que puede eliminarse con algún agente químico. En la zona son muy frecuentes las drusas de cuarzo traslúcido, formando piñas o placas sobre las que, accesoriamente, puede establecerse algún cristal aislado de fluorita. Procesos kársticos sobre la caliza justifican la presencia aquí de una pequeña cavidad natural, al menos en parte, donde en contacto con el paquete calcáreo aparecen venas centimétricas de una fluorita transparente verde, también con zonados y bandas liláceas netas, asociada con una fase silíceas. Este color

verde no se ha encontrado, hasta donde se tiene conocimiento, en ninguna otra mina del distrito, y presenta la particularidad de una fuerte fluorescencia bajo luz UV larga. Hacia 1980 se encontraron algunas drusas de grandes cristales de fluorita (hasta 10 cm de arista) cuya zona más exterior era de color verde esmeralda, con el interior violeta. Estos cristales estaban casi totalmente recubiertos de cristales "bipiramidados" de cuarzo.

La fluorita incolora o débilmente lilácea también se presenta formando recubrimientos continuos de acabado brillante, pero donde apenas es posible diferenciar unos individuos de otros, mostrando superficies frecuentemente escalonadas y con abundantes inclusiones de hidrocarburos. En la pequeña escombrera que había en la pista que baja a la corta del Cueto (la más próxima al pueblo de Vega), se localizó un gran bolo donde pudo abrirse una geoda, no muy grande, pero con una curiosa asociación de fluorita-cuarzo y aceite-polvo orgánico. La fluorita, cúbica y brillante, mostraba una coloración extremadamente oscura y una fuerte abundancia de inclusiones sólidas de escamas carbonosas y también bifásicas (sólo apreciables con lupa). Los cuarzos, de pequeño tamaño y todos biterminados, eran absolutamente incoloros, algunos con múltiples inclusiones negruzcas similares o idénticas a la fluorita. Algunos de estos cuarzos, muy pequeños, aparecían a nivel de inserción en la fluorita, o como inclusiones. El polvo, curiosamente, se encontraba suelto impregnando la geoda y ensuciaba como si de hollín se tratase las herramientas y las manos. Por último, un líquido oleoso parecía liberarse del material. Esta geoda, quizá sin gran valor coleccionístico, dice bastante sobre la naturaleza del yacimiento (véase el capítulo de Geología).

CUARZO

La severa silicificación de la Caliza de Montaña produce tapizados profusos de cuarzo sobre las paredes de las grietas y sobre los cristales de fluorita de las geodas, aunque normalmente sin que lleguen a formarse piezas

especialmente vistosas. Pueden encontrarse ejemplares en los que los cristales de fluorita están recubiertos totalmente por cristales de cuarzo "bipiramidados" de hasta 1 cm, generalmente mucho menores, traslúcidos o transparentes, casi siempre con poco brillo, y nada destacables si se comparan con ejemplares que aparecen en otros puntos de este distrito.

BARITINA

La baritina de esta zona es semejante a la de La Cabaña, con la salvedad de que los agregados a menudo exhiben caras cristalinan planas pero que se encuentran generalmente muy corroídas. Accesoriamente se han encontrado microcristales de baritina incoloros y perfectamente formados en estrechas geodas de la caliza.

CALCITA

No es abundante en la zona, si se compara con el cuarzo. Cuando cristaliza, lo hace formando escalenoedros o romboedros agudos, normalmente turbios y sin brillo, y asociados a veces a hidrocarburos. Un caso particular lo constituía la "caverna de la fluorita verde", donde las paredes se encontraban profusamente tapizadas por miles de pequeñas estalactitas transparentes a traslúcidas de calcita que llegaban a combinarse en agregados rizados de hasta 10 cm. En los ejemplares rotos se apreciaba con claridad la exfoliación característica de la especie.

AZURITA

La azurita se encuentra ampliamente extendida en el "Cueto del Aspa", coloreando planos de exfoliación de la fluorita y grietas en el cuarzo. Cuando las soluciones con cobre producidas por la alteración de los sulfuros diseminados alcanzan pequeñas cavidades y fracturas de la caliza, producen cristalizaciones sobre calcita y cuarzo, de gran belleza pero con cristales submilimétricos en general. Algo más grandes (hasta 8 mm) son los agregados semiesféricos implantados sobre tapizados de microcristales de calcita

Inclusiones dendríticas de pirolusita en el interior de fluorita, procedentes de La Cabaña (Berbes). Encuadre de 20 mm. Colección de G. García.

Un ejemplar procedente de la mina "Cucona". Se trata de cristales de pirita recubriendo cubos de fluorita (zona izquierda de la muestra), mientras que en la zona derecha son cristales propiamente dichos y ligeramente irisados. Encuadre de 30 mm. Pieza obtenida en 1987. Colección: G. García.

en la zona, ofreciendo una superficie brillante y espinosa compuesta por las terminaciones de multitud de cristales. Se tienen noticias de hallazgos mayores de azurita, que no han podido comprobarse.

OTROS MINERALES

El "cobre gris" (probablemente tetraedrita) está bastante difundido, pero solamente como disseminación en la fluorita, baritina y cuarzo masivos. En fractura reciente muestra brillo metálico y textura granuda, pero no se observan cristales. Los granos son de pequeño tamaño y suelen estar rodeados de una película de alteración negra, tiñendo de azul el material periférico (García, 1992). En su cercanía se encuentra también a veces calcopirita, mostrando generalmente en su periferia un posible reemplazamiento supergénico de calcosina y covellina (García Iglesias y Loredó, 1994). Procedente de la oxidación de estos sulfuros, se ha observado la presencia de malaquita tiñendo otros materiales. En el Cueto del Aspa se han podido localizar algunos ejemplares con microcristales y también pequeñas geodas de cuarzo conteniendo cada una un único penacho o agregado capilar paralelo de malaquita de hasta 15 mm de

longitud. Disseminados en la roca aparecen con cierta frecuencia cristallitos diminutos de galena, de los que se aprecian a veces las secciones cuadradas de exfoliación.

✕ Mina "San Lino"

La mina "San Lino" tuvo una vida relativamente corta, de alrededor de una década, aunque su producción fue bastante elevada (Curto y Fabre, 1992), apareciendo también ejemplares interesantes que se han conservado en distintas colecciones. Actualmente es una labor abandonada, con bloques en el fondo de la corta en los que aún pueden encontrarse algunos ejemplares con fluorita cristalizada.

FLUORITA

Hacia 1980, aparecieron como novedad en el mercado de minerales unos cristales de fluorita tetraquishexaédricos (Callén, 1980), de color violeta más o menos pálido, incluso incoloros, que despertaron gran interés, ya que este hábito de la fluorita no es muy frecuente. Estos cristales estaban situados sobre drusas de cuarzo, y aparecían en forma de individuos aislados o agrupados. Al poco tiempo de aparecer, quedó aclarado que su procedencia era la mina "San Lino".

Los cristales de fluorita de este yacimiento tienen como característica fundamental la forma ya descrita, el tetraquishexaedro, combinada o no con el cubo. Cuando están combinadas, el cubo está siempre menos desarrollado. Generalmente tienen poco brillo, y las caras de los cristales presentan multitud de estrías y recrecimientos en mosaico formados por tetraquishexaedros y cubos menores. Estos recrecimientos tienen aspecto de troncos de pirámide levantados por superposición de numerosas láminas de sección decreciente.

Los cristales individuales sencillos no suelen sobrepasar el centímetro de arista. Sin embargo, los crecimientos paralelos producen ejemplares mucho mayores, que sobrepasan los 10 cm. Son especialmente interesantes los ejemplares formados por "embaldosados" de tetraquishexaedros, crecidos en forma orientada y paralela sobre grandes cristales cúbicos previos, con cristales mayores en las aristas y aún mayores en los vértices. En muchos de estos ejemplares existe incluso discontinuidad física (acompañada o no de diferencias en el color) entre el cubo que actúa como germen, y el mosaico de tetraquishexaedros, discontinuidad formada por una lámina carbonosa opaca.

Los cristales son transparentes y presentan inclusiones carbonosas con frecuencia. Se presentan en distintos tonos, desde el incoloro al violeta relativamente intenso, nunca oscuro. Se han recogido ejemplares con un color peculiar de lila, tan pálido que parece realmente rosado. Ciertos cristales, incoloros a primera vista, tienen en algunas zonas, cerca de la superficie, muchos puntitos dispersos de color violeta. Algunos puntitos son en realidad diminutos anillos, con el centro incoloro. Estos puntitos podrían deberse a la presencia de alguna inclusión radiactiva. En los anulares, la difusión de sustancias extrañas procedentes de la propia inclusión podría destruir los centros de color. Estas decoraciones se han observado precisamente en torno a inclusiones en la halita azul, y siguiendo planos de macla en la fluorita (Vochten et al, 1994).

CALCITA

La calcita es poco frecuente en las geodas de fluorita de la mina "San Lino". Cuando aparece, suele ser formando cristales escaletóedricos que pueden alcanzar varios cm, generalmente muy corroídos, a veces prácticamente esqueléticos y que se deshacen fácilmente. En la marga rojiza que forma parte de la roca de caja del yacimiento aparecen unas brechas con nódulos calcáreos redondeados y oscuros. Muchos de estos nódulos son huecos, como si hubieran recristalizado durante la diagénesis, y muestran un tapizado interno de cristales prismáticos de calcita de hasta 2 cm de largo. Estos cristales, traslúcidos o transparentes e incoloros, pueden ser muy perfectos, pero lo más normal es que muestren formas confusas, con aristas poco señaladas. Los de tono más amarillento presentan fluorescencia amarilla con luz UV de

La azurita de Berbes es normalmente impregnativa, aunque eventualmente conforma cristales milimétricos. Colección y foto: Borja Sáinz de Baranda Graf.

Haces de malaquita de hasta 4 mm en una pequeña geoda de cuarzo hallados en el "Cueto del Aspa" (Berbes). Colección: Gonzalo García García.

Cristales de baritina de 20 mm procedentes de la mina "Moscona" (Cancienes). En esta mina el "espato pesado" es más abundante cristalizado que masivo. Colección: E. Cuesta Bustillo.

Cristal de fluorita de 7 mm de arista sobre una hoja de baritina, con un pequeño bisel rugoso. El ejemplar procede de La Cabaña (Berbes) y pertenece a la colección de J.M. Cuesta / E. Infesta.

onda larga. Es frecuente que a una fase de cristales gruesos traslúcidos y amarillentos se superponga otra de cristales pequeños, incoloros y transparentes. Su morfología es sencilla, consistiendo generalmente en prismas terminados por un romboedro obtuso. Un número importante de estos nódulos aparecen con una costra de sílice sacaroides (más exterior que los cristales de calcita) que incluso muestra cristales biterminados de cuarzo de hasta 1 cm, pero sin brillo. La silicificación afecta también a los nódulos compactos, confiriéndoles una extraordinaria dureza. Sin relación aparente con estos nódulos, en la caliza blanca mineralizada aparecen también perfectos cristales escalenóedricos de calcita, asociados a cristales de fluorita, de brillo mediocre y con múltiples inclusiones carbonosas.

BARITINA

Acompañando a la fluorita aparecen cristales tabulares, blancos y opacos, de contorno rectangular, de hasta 3 cm de arista, que muchas veces forman asociaciones divergentes similares a un libro. De forma

muy accesoria, se han encontrado en los nódulos calcáreos de la brecha roja algunos cristales de baritina milimétricos, de suave tono azulado, constituyendo grupos de individuos tabulares traslúcidos con contorno romboidal.

CUARZO

Los taludes más occidentales de la corta de la mina "San Lino" parecen contener también cristales de cuarzo del tipo ya descrito para La Cabaña, a juzgar por los hallazgos que se han realizado a pie de las bermas.

✕ **Mina "Obdulia"**

Desafortunadamente, la mina "Obdulia" es una de aquellas de las que, como se ha dicho al principio, no se han podido obtener ejemplares de fluorita que permitan una descripción fiable. El mineral más conocido es la calcita, de la que se recuperaron ejemplares mucho después del cierre de la mina, y no asociados a la mineralización, sino a la marga roja silicificada que forma la roca encajante. Son muy semejantes a los descritos para la mina "San Lino".

✕ **Mina "Jaimina"**

Es la mina más moderna del distrito, ya que empezó a explotarse en 1988. Aunque en ella no aparecen muchas geodas, sí lo hacen las suficientes como para que la propia empresa que la explota haya puesto a la venta en algún momento parte de los ejemplares recuperados. Como suceso reseñable, cabe destacar la aparición en 1998 de una geoda en el techo de 5 metros de longitud, de la que sin embargo no hemos podido ver ejemplares.

FLUORITA

La fluorita de esta mina presenta algunas diferencias sustanciales con respecto a la de la zona de Berbes, siendo más semejante a la de "San Lino". A grandes rasgos, podemos considerar que existen cristales de fluorita de dos generaciones. La primera está formada por cubos de caras irregulares que pierden la isometría para adoptar formas paralelepípedicas. Muchas veces tienen como figura dominante el tetraquishexaedro, con pequeñas caras de cubo, pero siempre con las caras estriadas y más o menos curvas. Los cristales de esta fase alcanzan tamaños de hasta 3 centímetros, siendo de color lila, azul celeste o incoloro, y perfectamente transparentes. El color no suele ser muy intenso, excepto en algunos ejemplares de color violeta, procedentes de las zonas más próximas a los hastiales. Las caras son brillantes, pero las frecuentes picaduras, estrías e imperfecciones apagan la vistosidad de muchos de los ejemplares. Se han podido observar tetrahexaedros azulados en cristales individuales sobre baritina, componiendo solicitadas piezas.

La segunda generación de fluorita es también hialina, con un marcado hábito paralelepípedo y en tamaños que no suelen superar los 3 mm - 4 mm de arista. Las caras son completamente lisas y muy brillantes. Estos cristales, muy vistosos, suelen aparecer sobre superficies tapizadas por pequeños cristales de cuarzo.

BARITINA

Se presenta como cristales blancos y opacos, de forma tabular con contorno rectangular, de hasta 5 cm de arista y generalmente aislados. Su superficie es brillante, pero bastante irregular. Aunque por sí mismos tienen poco interés, pueden servir de matriz a cristales de cuarzo y fluorita.

CALCITA

Se han podido observar escalenoedros transparentes de pequeño tamaño en geodas centimétricas. Otros cristales son lechosos, y en forma masiva es muy frecuente como relleno vacuolar de la caliza verdirroja.

PIRITA

Estrechas vetillas y masas pueden observarse en la caliza verdirroja, frecuentemente oxidadas. Es común encontrar piritas submilimétricas como inclusión en la fluorita.

La pureza de los cristales de fluorita de la mina "Emilio" (Loroño) está en relación con una temperatura muy baja de movilización tardía de mineral. Este cristal mide 12 mm de arista y pertenece a la colección de J.M. Cuesta / E. Infesta.

Esfalerita nodular sobre cristales cúbicos de fluorita amarilla. Su tono acaramelado es indicio de la baja temperatura. Estos relictos de sulfuros son relativamente poco abundantes en la mina "Moscona" (Cancienes), de donde procede. El encuadre mide 17 mm. Colección: J.R. García Álvarez. Adquirido en agosto de 1993.

Característico grupo de cristales de fluorita sobre calcita de la mina "Veneros" (La Collada), obtenido en la gran geoda del nivel 75. Encuadre de 20 mm. Colección: J.L. Peón.

Conjunto de cuarzo herkimer obtenido en 1995, en una geoda de fluorita, donde se encontraba flotante entre la arcilla de relleno. Tamaño: 45 mm x 30 mm. Colección: G. García.

DOLOMITA

Agregados en silla de montar en torno al centímetro, brillantes, se han observado acompañando diversos ejemplares de la mina. El color es beige y su carácter claramente tardío.

CUARZO

Se tiene constancia clara de la existencia de excelentes cristales centimétricos biterminados e incoloros, sin inclusiones y con alta simetría, hallados en esta mina. Son, si cabe, similares a las mejores calidades encontradas en La Cabaña.

✕ Mina "Emilio"

Esta mina es también relativamente moderna, ya que empezó a explotarse en 1985, y todavía se encuentra en actividad. En 1988 comenzaron a aparecer a la venta unos ejemplares de fluorita de extraordinaria transparencia, que sorprendieron a todos los coleccionistas y causaron un fuerte interés.

FLUORITA

Los primeros ejemplares de fluorita interesantes de esta mina se obtuvieron al alcanzar las labores la profundidad de 80 metros, en 1988 (Curto y Fabre, 1992). Se trataba de grupos de cristales cúbicos, incoloros o azu-

lados, de tamaño relativamente grande, hasta 6 cm de arista, en los que no se apreciaba en general la presencia de caras de ninguna otra forma y que, cuando aparecía, era extremadamente pequeña comparada con las caras de cubo. Las caras eran además lisas y muy brillantes. Durante la primera etapa de la mina fue frecuente la aparición de geodas de cristales de este tipo, aunque pequeñas y estrechas, circunstancia que dificultaba la extracción de ejemplares intactos. En poco tiempo se comprobó que la zona de geodas estaba bastante localizada y el avance de las labores representó el abandono de aquella zona, dando casi por terminada la posibilidad de nuevos hallazgos (recientemente debe haberse tocado una nueva zona con geodas, a juzgar por la presencia de algunos lotes en el mercado).

Posteriormente comenzaron a aparecer otro tipo de cristales, más pequeños y cristalográficamente mucho más complejos. En estos cristales resulta generalmente muy evidente la presencia de caras de hexaquisoctaedro modificando al cubo (seis en cada vértice), que sigue siendo la figura dominante. Aunque es la figura más frecuente (además del cubo), no es la única. En algún ejemplar se ha encontrado conjuntamente, además del

cubo y hexaquisoctaedro, el tetraquisexaedro (dos caras modificando cada arista del cubo), el rombododecaedro (una cara modificando cara arista del cubo, entre las de tetraquisexaedro) y el trapezoedro (tres caras en cada vértice del cubo). Si un cristal con todas estas caras estuviera aislado en lugar de formar parte de una drusa, como sucede casi siempre, tendría un número muy apreciable de caras, exactamente 114.

Las caras de los cristales no suelen ser perfectamente lisas. Las de cubo especialmente, presentan una textura de mosaico, formada por rectángulos con las aristas más o menos redondeadas. Las de trapezoedro presentan unas figuras de crecimiento en dientes de sierra bastante características. Las de hexaquisoctaedro, en cambio, aunque menos brillantes en apariencia, suelen ser las más lisas. En estos casos, las caras de cubo son las que crecen más rápidamente, mientras que las de hexaquisoctaedro se desarro-

Vértice de una fluorita de mina "Emilio" (Loroño), según Miguel Calvo.

llan comparativamente más, precisamente al crecer más despacio (Offerman, 1979). Como es también habitual, en general a un menor tamaño del cristal corresponde una mayor perfección de las caras.

También es interesante señalar como característica de las fluoritas de la mina "Emilio" la escasez de zonados que se observan. Algunas veces son reconocibles cristales "fantasmas" internos, debido a la presencia de una zona turbia formada por canales alargados, aproximadamente perpendiculares a las caras del cubo, o delineados por cadenas de inclusiones. Estas inclusiones suelen ser cristales o masas cristalinicas de calcopirita (muy frecuente), cinabrio (menos frecuente, pero muy conspicuo, debido a su color) y esfalerita (menos frecuente).

Los cristales de fluorita de esta mina son muy frágiles y sensibles a los cambios de temperatura, conociéndose casos de vértices exfoliados de forma casi espontánea, con el calor de los dedos de la mano. Esto es debido posiblemente, entre otras causas, a la presencia de velos de diminutas inclusiones líquidas y gaseosas que, aunque casi invisibles, rompen la continuidad física del cristal. En esta mina se nos dió la anécdota de que, solicitando en el domicilio de uno de los mineros ver los ejemplares a la venta, nos fueron mostrados y ofrecidos en el mandil del ama de la casa, todos revueltos y chocando unos con otros. Dimos las gracias y nos fuimos cabizbajos.

CALCITA

La calcita es un mineral frecuente de la ganga, apareciendo cristalizada en escalenodros lechosos con discreto brillo, que ocasionalmente pueden servir de matriz a la fluorita cristalizada. Con frecuencia presenta inclusiones o pátinas de óxidos de hierro. También aparece como cristales escalenoédricos y maclas, de color amarillento y opacas, de hasta 3 cm de largo, sobre la baritina.

BARITINA

La baritina es un mineral frecuente en la mina "Emilio", básicamente bajo tres aspectos diferentes. Una primera clase de ejemplares están compuestos por agregados divergentes de tipo libro, con individuos traslúcidos o casi transparentes, brillantes y bien formados, de clara silueta rectangular. La asociación de cristales es a veces tan cerrada que sólo son bien visibles las aristas, y es característica la implantación de cristales de fluorita incolora sobre estas terminaciones, que frecuentemente alcanzan tallas centimétricas.

La segunda forma de baritina es también tabular (más bien hojosa, dada la extrema finura de los cristales individuales), pero el contorno es rómbico y los cristales (más bien apilamientos ordenados y subparalelos de hojas) no suelen superar el centímetro. Se implantan además en una matriz esquelética negruzca, de lo que parece ser el residuo de una disolución cuyos huecos están ahora tapizados por estos agregados de cristales brillantes de un tono gris verdoso. La fluorita está totalmente ausente de estos ejemplares. La tercera

Los trabajos llevados a cabo por los aficionados y coleccionistas no siempre se limitan a mazas y punteros.

La dureza de la roca y su recubrimiento arcilloso hacen a veces recomendable recurrir a medios más contundentes. Quienes visitan Berbes con alguna frecuencia, ya han visto los poderosos medios con que vienen algunos comerciantes y coleccionistas extranjeros y también (pero menos) españoles: martillos de gasolina, gatos hidráulicos, generadores eléctricos, escaleras.... Es ciertamente ingenuo pensar que con un martillo de geólogo pueda conseguirse algún ejemplar, a menos que se encuentre como un fragmento despedido entre los escombros de las máquinas.

Fotos tomadas en La Cabaña (Berbes) en marzo de 1992, cedidas por cortesía de J. R. García Álvarez.

Curiosa coloración a base de pequeños puntos violáceos, sobre cristales tetrahedraédricos de la mina "San Lino". Encuadre de 35 mm, en un ejemplar de la colección de J.R. García Álvarez.

forma en la que aparece la baritina es como agrupaciones desordenadas, ásperas y casi cortantes, que sirven de matriz a cristales de fluorita, calcita y dolomita.

DOLOMITA

Aparece rara vez formando recubrimientos poco compactos de agrupaciones de cristales curvos (las clásicas "sillas de montar"), de algunos milímetros. Es de color blanco.

CALCOPIRITA

Es interesante destacar la aparición de bellos cristales idiomorfos de calcopirita, incluida en la fluorita o bien apoyada sobre cristales de este mineral. Se trata de biesfe-noedros bastante perfectos, brillantes y con las caras estriadas, que alcanzan los 3 mm de arista. Son también muy frecuentes las maclas formadas por dos individuos. Algunos cristales se han oxidado, como puede comprobarse por la abundancia de impregnaciones de malaquita que todavía pueden observarse en el stock exterior de la mina.

CINABRIO

El cinabrio pulverulento ha sido localizado como indicios en "San Lino" y en otros puntos del distrito. En la mina "Emilio", sin embargo, este mineral tiene la particularidad de haberse encontrado cristalizado como inclusiones en bastantes cristales de fluorita, pero siempre en unos tamaños diminutos. De hecho, el color tan llamativo del cinabrio y la conmovedora limpieza de la fluorita han hecho posible que este mineral no haya pasado desapercibido ni aún para los ojos más despistados.

ESFALERITA

La esfalerita es rara en esta mina, apareciendo solamente como pequeños cristales,

Columnas o llaves de sostenimiento en el interior de las labores en el filón "Collada". El acceso a estas interesantes labores se encuentra cada vez en peor estado, lo cual hace previsible la futura imposibilidad de visita. De hecho, una buena parte del hueco ya se encuentra colapsado por escombros. Febrero de 1998.

Cristal biselado de 8 mm, con unas pequeñas modificaciones en los vértices recogido en la mina "Llamas" (Caravia Baja). Obtenido en agosto de 1986 por J. R. García Álvarez.

redondeados, transparentes y de color miel, incluidos en la fluorita. Un fenómeno especialmente notable es que incluso los cristales más diminutos de esfalerita están siempre acompañados de uno o varios de calcopirita, aún menores, que han crecido encima de ellos. En algún caso se ha observado además que este crecimiento es epitaxial.

OTROS MINERALES.

Se ha indicado la posible existencia de bournonita, como cristales tabulares disminu-

tos (García, 1992). También aparecen eventualmente indicios de malaquita y azurita como producto de la alteración de los sulfuros de cobre. Las costras de materia orgánica y de pirita sobre los cristales son frecuentes en algunos ejemplares.

Para concluir este apartado, conviene decir que no se han podido examinar ejemplares de las minas "Melfonso", "María de las Nieves", "Huerta Argüelles", y otras ya cerradas hace tiempo e inaccesibles, que sin duda produjeron ejemplares cristalizados, ya

que son escasas las colecciones que conservan ejemplares con la localidad debidamente identificada. Procedentes de la última de estas minas, hemos visto algunas drusas de cristales de tamaño centimétrico incoloros, con el cubo como única forma presente.

DISTRITO DE VILLABONA-ARLÓS

Los ejemplares de fluorita del distrito de Villabona-Arlós son bien conocidos entre los coleccionistas de todo el mundo, por su gran abundancia y por su característico color amarillo. La fluorita de estos yacimientos tiene la temperatura de formación más baja de todos los yacimientos asturianos, de 60°C a 80°C (García Iglesias y Loredó, 1992).

✕ Mina "Moscona"

La mina "Moscona" ha producido literalmente decenas de miles de ejemplares de fluorita, como drusas monominerales o acompañada de calcita, baritina, dolomita y algunos sulfuros. Es tal la abundancia de ejemplares cristalizados, que desde la apertura de esta mina y casi de forma ininterrumpida, hay disponibles en el mercado grandes cantidades de este material. Esta abundancia se traduce en un precio muy asequible, aún para ejemplares de cierto tamaño y vistosidad, y ha hecho a la fluorita de esta mina uno de los minerales españoles más populares actualmente. En 1996 se emitió un sello de correos con la imagen de un ejemplar de fluorita de esta mina, pero con una reproducción bastante imperfecta.

FLUORITA

Las fluoritas amarillas de esta mina son un clásico actual del coleccionismo español de minerales, y desde su aparición tuvieron gran éxito en todas las ferias mineralógicas mundiales (Sullivan, 1978), al competir ventajosamente en calidad y disponibilidad con las fluoritas de color amarillo de los otros yacimientos conocidos entonces, como Fort Wayne (Indiana, USA), o Freiberg (Alemania).

La fluorita de la mina "Moscona" tiene tendencia a la formación de drusas, tapizando grandes placas, pero no a la aparición del

Croquis del distrito de La Collada. Dibujo de Roberto Álvarez Refoxos.

cristal aislado e individualizado, y menos aún bien desarrollado en todas sus caras. Recubre, eso sí, placas flotantes de matriz que, encajadas unas con otras, rellenan el interior de las grandes geodas de la mina y conforman ejemplares de múltiples reflejos ante la luz por la profusión de caras brillantes. Los cristales suelen ser isométricos, esto es, cubos bien equilibrados. La forma cristalina presente es únicamente el cubo, sin que se haya observado ninguna cara distinta, ni aún incipiente. Este hecho, junto con la ausencia de cristales aislados y grandes, sugiere una deposición rápida y con múltiples núcleos de germinación

en un medio de gran sobresaturación. Las superficies de las caras son por norma general brillantes, pero no lisas, mostrando pequeñas irregularidades de crecimiento. El tamaño de la arista suele oscilar entre 2 mm y 20 mm, siendo excepcionales los últimos; el tamaño medio ronda el centímetro.

El color es casi siempre el amarillo, de tonos muy variables, melado llegando a marrón. En otros ejemplares palidece hasta ser casi incoloro, particularmente en los cristales de tamaño más pequeño. Muy raramente aparecen cristales en los que a un color amarillo general se añaden en la parte más exte-

rior algunos zonados de color violeta muy pálido. Como hemos comprobado personalmente, las fluoritas amarillas asturianas pierden rápidamente el color al calentarlas por encima de 300 °C. Los tonos rojizos, debidos a inclusiones arcillosas, son en general propios de cristales milimétricos de carácter tardío o recrystalizados, presentando dichas inclusiones formas esféricas, como si de pequeñas gotas se tratase. La transparencia de la fluorita de Villabona es notable, siendo los zonados escasos, aunque los hay, y débiles. Estos zonados presentan en bastantes ejemplares (no en todos) una fluorescencia diferencial muy intensa de color amarillo bajo la luz UV de onda larga. Aunque se ha supuesto que podría ser debida a la presencia de cerio y de europio (Millán et al., 1990) parece más probablemente que sea debida a la presencia de sustancias orgánicas, tal como sucede en las fluoritas amarillas de Cave in Rock y Rosiclare (Illinois) (Robbins, 1983), cuyos yacimientos son del mismo tipo. En la fluorita de Villabona, las zonas de fluorescencia más intensa suelen estar localizadas cerca de la superficie de los cristales. Desde 1996 se observa en la pila de stock de la mina la presencia de fluorita morada, si bien los ejemplares son muy discretos, con tapizados de cristales milimétricos o submilimétricos sobre una matriz muy oscura. Estas piezas proceden del final de la rampa, donde la aparición de geodas es muy rara en comparación con la zona de cámaras y pilares ubicada a unos 3 km de la bocamina. Años antes ya habían aparecido fluoritas de color morado oscuro asociadas a grandes cristales de calcita.

Son frecuentes las inclusiones de sulfuros. Estos llegan a formar cadenas alineadas según las aristas, grupos desordenados sobre la superficie de un cristal previo e incluso pelf-

Cristal de calcita que combina escalenoedro+prisma, regalado por un minero de la mina "Cucona" (Villabona) en 1987. Sobre un germen turbio ha recrecido una fase incolora y brillante de mineral. La abundancia de sulfuros es una característica del distrito. Tamaño: 2 cm. Colección: Gonzalo García.

Localización de labores y accesos en el distrito de Villabona-Arlós. Base topográfica del SGE. Dibujo de R. Álvarez Refoxos.

Calcitas observadas en Villabona-Arlós. Fuente: Dufrenoy, 1856.

utilizar un goniómetro. Aunque, naturalmente, los cristales de calcita de la mina "Moscona" no incluyan todas estas formas, la variación que aparece es más que suficiente para hacer imposible una descripción exhaustiva. En consecuencia, solamente se mencionarán los hábitos más comunes, con formas fáciles de identificar a simple vista.

Los cristales más frecuentes son de hábito lenticular, con un diámetro de hasta 10 cm, (normalmente entre 1 cm y 4 cm), formados por dos romboedros obtusos con parecido desarrollo como figuras dominantes, combinados con pequeñas caras de prisma y bipirámide. Son incoloros, traslúcidos y a veces casi transparentes, con finas estrías paralelas a las aristas, y no suelen mostrar inclusiones visibles a simple vista. Estos cristales crecen con frecuencia formando agrupaciones paralelas de cristales apilados verticalmente a lo largo del eje c. También aparece con cierta frecuencia un tipo de asociación de cristales bastante singular, formada por un escalenoedro bastante grande, de hasta 6 cm, que ha sufrido un fenómeno de corrosión superfi-

culas o capas finas de pirita que recubren por completo el cristal, originando un fantasma opaco. También existen abundantes inclusiones formadas por una solución acuosa (Loredo, 1982). Muchos ejemplares parecen mostrar una tonalidad más oscura en su interior. Observados en detalle, se aprecia que en realidad son cristales transparentes que engloban un fragmento de matriz negruzco. Esta matriz, de naturaleza caliza, ha sufrido silicificación y dolomitización y aparece solapada con materiales arcillosos, de forma que su colorido puede llegar a ser variado, a veces casi negro.

En algunos ejemplares aparece una generación posterior de fluorita, como epimorfosis de cristales de calcita. Estas epimorfosis están formadas por una costra de fluorita de 1 mm a 3 mm de espesor tapizada interior y exteriormente por cubos diminutos. Estas costras recubrían cristales escalenoédricos de calcita que desaparecieron, dejando el hueco correspondiente. Los cristales de fluorita siguieron creciendo después de la desaparición de la calcita, ya que la superficie interior no es plana, sino muy rugosa, formada por cristales pequeños pero bien desarrollados. A pesar de este crecimiento posterior, no se ha observado ningún caso en el que el hueco llegara a llenarse completamente.

CALCITA

La calcita es el mineral del que se conoce mayor variedad de facies y hábitos. La obra de Goldschmidt (1913) recoge nada menos

que 2.544 figuras correspondientes a cristales de este mineral. Además, las caras que aparecen en ellos pueden pertenecer, al menos, a 328 formas distintas, de las cuales la inmensa mayoría (308) son romboedros o escalenoedros (Brock, 1993), en general muy difíciles de determinar exactamente sin

Una perspectiva de "El Frondil", con la pista de acceso a "La Cabaña". Junto al fondo de corta inundado, puede apreciarse el "Ilisu" o bloque desprendido de la cornisa superior, en el que en 1993 se localizó una importante geoda con ejemplares muy característicos. Julio de 1998

Cristal resultado de la combinación de escalenoedro y prisma con fluorita y pirita, encontrado también en la mina "Moscona". Las calcitas de esta mina suelen ser lechosas, y raramente incoloras. Tamaño de cristal: 2 cm. Colección y foto: Manuel de Torres

Cristal de calcita de 45 mm procedente de la mina "Moscona". El color se debe a una suave tinción férrica. Colección: J.R. García Álvarez.

cial, y sobre el que ha crecido de forma orientada una nueva generación de cristales de facies romboédrica y hábito lenticular, como los descritos. Una profusión de nuevas caras aparecen brillantes sobre las caras imperfectas del escalenoedro, al tiempo que un gran individuo romboédrico complejo se sitúa sobre el extremo del escalenoedro, formando una especie de "cetro". Estos cetos suelen encontrarse a su vez agrupados, formando asociaciones divergentes.

También aparecen grupos de grandes cristales, de entre 2 cm y 10 cm de longitud, en los que la forma dominante es el escalenoedro. En general, tienden a crecer con el eje *c* aproximadamente perpendicular a la matriz, es decir, formando drusas de cristales enhiestos que confieren a las piezas el aspecto de un erizo, pero que nunca o casi nunca dan lugar al desarrollo de individuos completos. En la mayoría de los cristales los escalenoedros tienen su vértice achatado por algunas pequeñas caras de romboedro obtuso. Estos cristales presentan con frecuencia sus caras con picaduras y también suelen tener múltiples inclusiones de pirita. Se han observado raramente inclusiones arcillosas

de color rojo, depositadas preferentemente en una zona concreta siguiendo la morfología del cristal.

Se han encontrado en la en mina "Moscona" cristales formados por el prisma $\{10\bar{1}0\}$ terminados por un romboedro obtuso, probablemente $\{01\bar{1}2\}$. Estos ejemplares no suelen superar los dos centímetros de longitud, son con frecuencia transparentes e incoloros y, mientras que las caras del romboedro son perfectamente lisas, las prismáticas son a menudo irregulares y curvadas, pero brillantes. Las caras de prisma están todavía más curvadas cuando se combinan con las de escalenoedro, lo que sucede en algunas ocasiones. También hay que señalar la presencia de cristales con combinaciones de escalenoedro + prisma + romboedros, bien conformados y brillantes, aunque de escasa transparencia.

BARITINA

En la mina "Moscona", la baritina es un mineral siempre posterior a la fluorita y casi siempre posterior a la calcita, y es mucho más frecuente cristalizado que masivo. Aunque aparece en distintos hábitos, los ejemplares más característicos de esta mina son los

Baritinas observadas en mina "Moscona". Fuente: Dufrenoy, 1856.

cristales tabulares de color azul celeste más o menos intenso, de los que se han obtenido, sobre todo hace algunos años, abundantes ejemplares. No se trata de cristales transparentes, y de hecho presentan algunas corrosiones internas y turbiedades de formas irregulares, llegando en algunos casos a ser totalmente opacos, pero el balance estético de los ejemplares es en ocasiones muy notable, sobre todo cuando están asociados con fluorita y/o calcita. Pocas piezas de estas características han podido ser vistas en los últimos años, en los que las labores mineras han ido cambiando de área y con ello también la oferta de piezas de colección, pero existen algunas muy notables en colecciones particulares de mineros que, dado que la empresa no alienta precisamente la recuperación de ejemplares, prefieren no darles publicidad. Los cristales tabulares de baritina están aplanados según el pinacoide $\{001\}$, y tienen forma romboidal, con el prisma de tercera especie $\{210\}$, perpendicular al pinacoide, limitando su contorno. Las caras de esta figura están con frecuencia finamente estriadas en dirección perpendicular a la del pinacoide. También aparece siempre, con menor desarrollo y a veces muy pequeño, el prisma de segunda especie $\{010\}$, cuyas caras son menos brillantes, y presentan con cierta frecuencia defectos de crecimiento internos formando zonados paralelos a la propia cara. El tamaño de los cristales oscila de algunos milímetros hasta 10 cm, y aparecen con mucha frecuencia formando asociaciones paralelas en las que los cristales comparten la cara de pinacoide. También son bastante frecuentes las asociaciones de cristales ligeramente divergentes, que pueden alcanzar tamaños de hasta 50 cm. Excepcionalmente se han en-

En el extremo oriental de la playa de Vega aflora una vistosa serie alternante del Lías (Jurásico), muy fosilífera, de materiales más recientes a los que albergan las mineralizaciones. Julio de 1998.

Numerosos ejemplares de calcita de Villabona presentan una débil fluorescencia en amarillo de sus gérmenes internos al ser iluminados con ultravioleta larga, como este cristal procedente de la mina "Cucona". Colección: Gonzalo García.

La superficie de los cristales puede no ser completamente lisa, como este ejemplar de Berbes (8 mm) que muestra pequeños apuntes y aristas en crecimiento paralelo. Muchas veces es preciso colocar la cara a reflexión total para apreciar estas figuras. Son los ejemplares de Caravia los que con mayor frecuencia presentan esta característica. Colección: J.M. Cuesta / E. Infiesta.

contrado crecimientos de cristales de este hábito, pero milimétricos, formando arcos de hasta 2 cm, con el interior de forma tubular y completamente hueco.

Es popularmente sabido que estos cristales de baritina intensifican su color al ser excitados con la luz solar, lo que sucede también con la baritina de otras localidades, como La Unión (Murcia) (Calvo, 1996) o Rock River (Yukón, Canadá) (Robinson, 1986). No obstante, las baritinas de la mina "Moscona" tienen ya el tono azul, en algunos casos bastante intenso, dentro de la propia mina.

Acompañando a estos cristales aparecen con poca frecuencia, directamente sobre la caliza silicificada y no sobre la fluorita, unas formaciones con aspecto coraloide, que pueden sobrepasar los 5 cm, compuestas por cristales de baritina milimétricos opacos de color blanco. Los cristales están aproximadamente orientados a lo largo de su dimensión máxima, y el núcleo de las estructuras coraloideas está hueco. Su origen, lo mismo que el de los arcos mencionados anteriormente, se desconoce.

Existen también cristales tabulares con la misma geometría que la ya descrita, pero mucho más pequeños, solamente de algunos milímetros, incoloros y transparentes, que se disponen agrupados en gavillas o incluso en formaciones esféricas sobre la fluorita. A diferencia de lo que sucede en Berbes, cada uno de los cristales de estas agrupaciones conserva bien sus formas cristalográficas. Todavía con menos frecuencia aparecen cristales en los que el pinacoide es muy pequeño o inexistente y en cambio se ha desarrollado como figura dominante el prisma de segunda especie, dando lugar a cristales de aspecto prismático, con el hábito llamado "binario" por Häuy. Existen cristales de pequeño tamaño de este hábito de color azul, pero lo más frecuente es que sean incoloros y transparentes. Estos últimos pueden alcanzar una longitud de 2 cm y suelen ser anteriores a los cristales de calcita.

En el fondo de "El Frondil" (Berbes) se encuentra el acceso a unas labores subterráneas que el agua impide reconocer en la actualidad. La fotografía recoge el emboquille de dicho plano inclinado. Julio de 1998.

Vastos conjuntos de grandes cristales de color azul grisáceo muy intenso, brillantes y hasta de 20 cm de arista, aparecieron en julio de 1992 (Calvo, 1993), poco antes de una parada temporal de la mina, procedentes de una gran geoda de carácter singular en una zona avanzada de la rampa, cuyas características no se volvieron a dar en hallazgos anteriores ni posteriores. La morfología era semejante a la descrita como general, con el pinacoide {001} como dominante, aunque eran proporcionalmente más gruesos, por un mayor desarrollo del prisma {210}. También tenían la característica peculiar de que el pinacoide {010}, aunque pequeño, resultaba claramente apreciable. Estos ejemplares estaban en general muy afectados por un recubrimiento compacto de baritina de grano muy fino y sólidamente adherida, de difícil eliminación, de la que sobresalían los grandes cristales. Por ello, a pesar del enorme tamaño que tuvo la geoda, sólo se recuperaron algunos ejemplares del techo de la misma, donde la pasta se depositó solamente en algunas caras de los cristales, sin recubrirlos por completo.

Con mucha frecuencia se encuentran también cristales tabulares de baritina de color amarillento, traslúcidos y brillantes, de un tamaño generalmente menor de 3 cm.

DOLOMITA

La dolomita de la mina "Moscona" aparece casi siempre cristalizada, formando los clásicos agregados en silla de montar, de color blanco o beige, según las zonas. En general, los grupos de cristales son pequeños y tardíos, creciendo sobre el resto de la paragénesis. En algunos casos se producen recubrimientos selectivos sobre determinadas caras de cristales de fluorita, coronas de cristales o incluso tapizados compactos. También aparece ocasionalmente la dolomita en forma masiva, como rellenos de espesor centimétri-

co, con la superficie tapizada de cristales. Es el último mineral en formarse en cierta cantidad, e incluso se encuentra sobre los sulfuros. Con poca frecuencia aparecen sobre la dolomita cristales microscópicos dispersos de baritina y calcita.

PIRITA

En la mina "Moscona" la pirita se presenta generalmente como inclusiones y recubrimientos sobre los cristales de fluorita o sobre la superficie de las grietas en la caliza silicificada. Los cristales suelen ser de tamaño milimétrico, brillantes, y con frecuencia con pátinas irisadas. La morfología cristalina es bastante variada. Los cristales mayores suelen ser de facies cúbica, y tienen como característica peculiar las irregularidades en su crecimiento, que producen la aparición de escalonados en las aristas. También aparecen cristales predominantemente cúbicos modificados por caras de octaedro y dodecaedro. Existen también cristales con otras facies, especialmente combinaciones de octaedro con distintos dodecaedros, y probablemente con otras formas que no pueden determinarse dado el pequeño tamaño de los cristales, que además suelen tener sus caras curvas y las aristas redondeadas.

La pirita es especialmente abundante en la zona de la rampa, donde se presenta formando un intenso salpicado superficial sobre los cristales de fluorita, tan cerrado en ocasiones que cubre la totalidad del cristal con una capa finamente botroidal. Esta dispersión de pirita no deja de estar compuesta por individuos independientes, de forma que no cabe confusión (pudiera pensarse que los cristales de fluorita recubierta son cristales de pirita).

Como ya se dijo, los cristales de pirita incluidos en la fluorita pueden aparecer como cadenetas y también como recubrimientos de núcleos cristalinos previos. Se han observado crecimientos tubulares de pirita, vermifor-

En la zona del Cueto del Aspa es muy común la presencia de minerales secundarios de cobre, originados por la oxidación de la calcopirita y la tetraedrita finamente dispersa en la mineralización. Estos minerales suelen ser costráceos e impregnativos, aunque alguna vez llegan a cristalizar configurando ejemplares de cierto interés. Julio de 1998.

Una imagen de la mina "Cucona" (Villabona) en 1987, con la mina en producción (actualmente se encuentra cerrada y agotada). Los mineros que salían en los camiones solían obsequiar a los visitantes con algunas muestras de fluorita, calcita, pirita y unas características piñas de cuarzo. Julio de 1987.

mes, así como inclusiones aciculares en cristales de calcita. No es posible precisar la eventual asociación de la pirita con la marcasita, aunque la presencia de este otro mineral ayudaría a entender la rápida alteración de los sulfuros observada en ciertos casos. En algunos ejemplares se observa que los cristales de pirita no están dispuestos directamente sobre la fluorita, sino que lo están sobre un pequeño apéndice de sulfuro mucho más finamente cristalino y más fácilmente alterable.

CALCOPIRITA

En algunos casos, este mineral aparece asociado con la pirita, y se delata por las alteraciones verdosas que se dispersan alrededor de las masas de sulfuros. También aparecen cristales pequeños bien formados sobre la fluorita, o como inclusiones dentro de ella. Es especialmente abundante, dentro de su escasez general, acompañando a la fluorita de color morado, que, como se ha dicho, es relativamente rara en esta mina.

ESFALERITA

La esfalerita aparece localmente como inclusiones de microcristales en la fluorita, y sobre ella como pequeñas esférulas con la superficie tapizada de caras cristalinas diminutas, y el interior radiado o en algunos casos terroso y casi deleznable. Se trata de grupos esféricos de 2 mm - 3 mm, traslúcidos, de color melado a marrón oscuro, una variedad bastante exenta de hierro propia de las bajas temperaturas. Se encuentra generalmente como esférulas aisladas, y sólo muy raramente llegan a formar costras que recubren a los cristales. Se ha localizado, por lo menos, en la zona de cámaras y pilares a 3 km de la bocamina.

GALENA

Es aún menos frecuente que la esfalerita. Ocasionalmente se han encontrado ejemplares con cristales de galena de hasta 2 mm, con el octaedro como figura dominante lige-

Par estereoscópico de un ejemplar de fluorita de la mina "Jaimina", obtenido en 1994 por Pascuala Sánchez en el interior de una pequeña geoda de la mina durante uno de los campamentos del GMM en Asturias. Se trata de unos cristales tetrahedrales muy limpios, de hasta 15 mm de arista.

ramente modificado por pequeñas caras de cubo, acompañando a la esfalerita.

OTROS MINERALES

Aunque el cuarzo forma una proporción importante del mineral explotado, mayor que en otras minas del distrito (Ridge, 1990), no aparece prácticamente en cambio en las geodas. La malaquita se encuentra con relativa frecuencia, como producto de la alteración de la calcopirita, formando pántinas o tiñendo a otros minerales, particularmente a la calcita. Ocasionalmente se ha encontrado algún cristal de yeso, de tamaño milimétrico, procedente probablemente de la alteración de la pirita. El cinabrio es muy raro en esta mina, apareciendo solamente como inclusiones en escasos ejemplares.

✕ Mina "Cucona"

Aunque esta mina está situada en el mismo distrito que la mina "Moscona", la mineralización es claramente diferente en algunos aspectos. En la mina "Cucona" es especialmente notable la mayor abundancia de pirita y, sobre todo, la gran escasez de baritina, que además nunca forma cristales destacables.

FLUORITA

La fluorita de la mina "Cucona" aparece cristalizada con tamaños, formas y disposiciones en la matriz similares a los de mina "Moscona". Sin embargo, hay una gran diferencia de color y pureza, en desventaja para la de la

mina "Cucona". Los cristales son generalmente más pálidos y turbios, ya que tienen una extraordinaria cantidad de inclusiones de sulfuros oxidados y corrosiones, y raramente constituyen ejemplares vistosos. Se han observado masas casi brechoides, constituidas por cristales fragmentados y empastados por un cemento silicocalcáreo con abundante pirita. Algunos de los cristales tienen un color amarillo fuerte, pero la profusión de sulfuros perturba seriamente la transparencia de estos cristales, que pueden alcanzar los 3 cm de arista. La fluorita de la mina "Cucona" también presenta, al igual que la de "Moscona", fluorescencia y fosforescencia interna en líneas o zonados de color amarillo intenso, al ser expuesta a luz ultravioleta de onda larga. Se tiene constancia de algunos ejemplares de color morado pero, a pesar de la proximidad espacial, no es comparable con la abundancia que se da en la rampa de la mina "Santo Firme".

CALCITA

La calcita en esta mina domina en forma escalenoédrica pero no es exclusiva, siendo en general los cristales combinaciones de esta forma con prisma y romboedro. Los ejemplares suelen ser brillantes y componen grupos de cristales que crecen sobre placas con cristales de fluorita o directamente sobre la matriz caliza. Al igual que la fluorita de esta mina, la calcita suele contener múltiples inclusiones de pirita oxidada, que hacen resal-

Conmovedor ejemplar de fluorita sobre barita, obtenido en Berbes. Arista máxima de 13 mm. Colección: Laurence Lefèvre. Fotografía: M. Louis-Dominique Bayle.

tar las fases de crecimiento de los cristales. Así, son frecuentes los cristales con núcleos blanquecinos recubiertos por inclusiones de sulfuros, mientras que la parte más exterior está formada por calcita transparente y brillante. Este envoltorio a veces forma una cápsula que rodea sólo parcialmente al cristal anterior. Como en la mina "Moscona", es frecuente que la calcita contenga fuertes tinciones arcillosas, dando como resultado unas características piñas de puntas de escalenoedros de hasta 2 cm de longitud, agudas, con un aspecto rojizo a primera vista. Más detenidamente, se aprecia cómo la tinción arcillosa afecta sólo en parte a los cristales, quedando otras zonas del mismo de color gris mate o traslúcido. Las caras prismáticas alcanzan con frecuencia un desarrollo notable, caracterizadas por superficies más o menos planas, en forma de rombo, que se localizan en la mitad del cristal. La fluorescencia que se señaló en las fluoritas también aparece en las calcitas de esta mina, habiendo sido observada en individuos de 2 cm -3 cm traslúcidos, con dominancia escalenoédrica que, iluminados con UV larga, muestran un perfil interior luminoso en amarillo vivo. Rebuscando en el stock de mineral que se apilaba en la plaza de la mina (actualmente inexistente), podían recogerse cristales de calcita de formas y tonalidades variadas. Pueden describirse unos individuos de tono amarillento, de sección casi circular por la confusa

combinación de escalenoedro y prisma, ofreciendo sólo con claridad las caras estriadas de romboedro obtuso cerrando el cristal.

PIRITA

La pirita es mucho más abundante en la mina "Cucona" que en otras minas del distrito. Esto se reflejaba directamente en las geo-

Filón de fluorita azulada masiva en una labor interior de la mina "La Viesca", actualmente inaccesible. Según un informe de "Fluoruros, S.A." supervisado por ENADIMSA, esta concesión aún alberga 570.000 t seguras de mineral con el 45% de CaF_2 . Foto realizada en julio de 1994.

das, que con frecuencia proporcionaban ejemplares de pirita cristalizada. Se trataba de individuos cúbicos milimétricos (5 mm -10 mm de arista) compuestos en realidad por el crecimiento paralelo de múltiples cristales más pequeños, de forma que sobre la superficie del cristal grande se perfilaban numerosas aristas y ángulos diedros. La característica más notable de estos cristales es sin duda la bella pátina irisada que confiere una gran vistosidad al ejemplar. Eran por esta razón, junto a ciertas calcitas, las piezas más cotizadas de la mina.

Son también característicos de esta mina, y de la rampa de Villabona, los ejemplares de cristales cúbicos de fluorita con un intenso salpicado superficial de pirita, tan cerrado en ocasiones que cubre la totalidad del cristal.

OTROS MINERALES

La silicificación del encajante en la mina "Cucona" está muy desarrollada, hasta el extremo de que en esta mina aparecieron con frecuencia unos agregados o piñas multifacetados de cuarzo traslúcido y muy brillante, mostrando sólo caras de romboedros y raras veces de prisma. Estos cristales de cuarzo también se asocian a la fluorita, y aunque no llegaban a componer ejemplares significativos, eran muy apreciados por los mineros, quienes curiosamente solicitaban por ellos unos precios algo más elevados que para el resto. La baritina, como ya se ha dicho, es muy escasa y no forma ejemplares destaca-

LA GEODA DEL REGUERÍN

Esquema orientativo de la geoda del "reguerín", según modelo de José Ramón García Álvarez. Dibujo de Roberto Álvarez Refoxos.

La mina "La Viesca" (La Collada) se encuentra sobre el eje de un anticlinal y contiene aún importantes reservas de mineral. El espesor de la cobertera es muy pequeño en esta zona. Febrero de 1998.

Restos de la geoda del "reguerín", en "La Viesca". Esta grieta alcanza una profundidad de 5 metros y presenta más o menos agua según el época del año. Foto realizada en febrero de 1998.

Cristal de fluorita de la geoda del "reguerín", sobre una matriz de caliza tapizada de cuarzo microcristalino. Arista de 20 mm. Colección de J.R. García Álvarez

En 1995 se explotó por unos aficionados la que se llamó "geoda del reguerín", empezada a trabajar desde su afloramiento en las labores de superficie y que alcanzó la nada despreciable profundidad de 5 metros. El nombre lo recibe de un pequeño regato estacional que por allí pasa. A la mitad de su recorrido se instaló una mamposta de madera para facilitar el descenso, pero en ciertos momentos se encuentra llena de agua hasta la boca. De la fisura, de unos 70 cm de ancho, se extrajo un importante lote de ejemplares de gran belleza, con cristales de fluorita transparentes, de tono celeste algo grisáceo, muy marcado en algunos de los ejemplares, con vistosos zonados lilas y azules paralelos a las caras del cubo. Los cristales son de forma cúbica, con caras de rombododecaedro, y aparecen generalmente individualizados sobre una matriz caliza finamente recubierta por una costra de cuarzo y carbonatos accesorios, alcanzando aristas de 8 cm si bien lo más normal fueron tallas entre 2 cm y 3 cm. La superficie de los cristales es escalonada y rugosa y, aunque el brillo es bueno, esta circunstancia hace menos perceptible el color y la nitidez de las formas cúbicas.

bles. La calcopirita aparece como indicios, de forma semejante a como lo hace en la mina "Moscona".

✕ Mina "Santo Firme"

La mina "Santo Firme-Cárcaba", concesión de "Espato de Villabona, S.A." (Hullas del Coto Cortés), linda con la concesión "Cucona", de Minersa, y sin embargo produce fluorita claramente diferenciable, y de mejor calidad, al menos desde un punto de vista coleccionístico. Es interesante señalar que, mientras esta rampa se encuentra desaguada y en mantenimiento, las labores de desagüe no afectan para nada a las dos bocaminas de "Cucona", cuyos planos se encuentran actualmente inundados a unos 100 m - 150 m de la entrada. De ello parece deducirse una separación o discontinuidad geológica impermeable entre ambas concesiones, que también puede justificar las diferentes calidades del fluorita que rinde una y otra mina.

FLUORITA

De la rampa de "Santo Firme" proceden excelentes grupos de fluorita amarilla, de 2 cm - 3 cm de arista, bien formados y brillantes, asociados con una cantidad variable de pirita y discreta transparencia. Desde la detención de labores es dificultoso localizar ejemplares, pero si se reanudara la extracción, cosa probable, habría que esperar la aparición de nuevos lotes de ejemplares con cristales de fluorita y calcita. Son destacables las fluoritas de color morado intenso de esta mina, llegando a formar llamativos zonados de lila y amarillo dentro del mismo cristal. El acabado es brillante, aunque las caras distan mucho de ser perfectas y lisas.

Las cuarcitas silurianas al Sur de Mina Ana son particularmente escarpadas en el paraje de "Entrepeñas", en la carretera que conduce al pueblo de Vega. En la parte inferior puede observarse la tubería que conducía los estériles del lavadero de "Minersa" hacia el emisario de la playa de Vega. Recientemente la tubería se ha enterrado para eliminar algunas fugas accidentales que afectaron al río Acebo. Febrero de 1998.

CALCITA

Se trata de una calcita que tiene generalmente facies escalenoédrica, pero su característica más reseñable es su notable transparencia, en comparación con la de los yacimientos vecinos. Cabe hablar incluso de individuos hialinos, incoloros o amarillentos, brillantes, que aparecen como cristales aislados o grupos sobre una matriz de fluorita.

Una vista general de las labores a cielo abierto en La Collada. Los desmontes de la izquierda son labores en el filón "Veneros" y los de la derecha son labores en el filón "Collada". Ambos estaban comunicados subterráneamente por el nivel 75. Actualmente la vegetación ha colonizado nuevamente parte de los huecos y el agua inunda las labores interiores, que alcanzaron 180 m de profundidad. Julio de 1988.

Algunos de ellos pueden tener zonas nebulosas u otras inclusiones físicas. Bellas cristalizaciones han sido obtenidas en el stock de la mina (hoy también desaparecido, ya que se vendió a "Minersa"), con las características que se acaban de describir. El factor limitante para conseguir obtener estos ejemplares es el cierre temporal de la producción, ya que actualmente las geodas expuestas se encuentran muy explotadas.

OTROS MINERALES

En esta mina aparece también pirita, de forma semejante a la de la mina "Cucona". El cuarzo y la baritina son muy poco frecuentes, y no forman ejemplares relevantes.

DISTRITO DE LA COLLADA

En el Distrito de La Collada se encuentran dos filones principales, el "Josefa-Veneros" y el filón "Collada", conocidos desde hace tiempo, con una rama al norte (filón "Coroña"), relacionada con el primero y descubierta posteriormente (Tejerina y Vargas, 1980). Además existen algunos indicios menores, como "La Viesca", Baldornón, "La Zoreina", etc. Es la primera zona de Asturias en la que se llevó a cabo la explotación a escala industrial de la fluorita, comenzando en 1924.

✕ Filones "Josefa-Veneros" y "Collada"

El filón "Collada-Coroña" se explotó principalmente por minería subterránea, mediante una serie de labores con dos entradas, el plano "Collada" y el socavón "La Galleja". También se realizaron labores a cielo abierto (cortas "La Sirena" y "Rosario"). El filón "Josefa-Veneros" se explotó parte a cielo abierto y parte por labores de interior.

FLUORITA

Las características de formación de la fluorita de estos filones son bastante homogéneas, en cuanto a presión, temperatura (entre 128°C y 145°C) y salinidad del fluido mineralizador (Loredo, 1982b). Los filones "Josefa-Veneros" y "Collada" produjeron durante su explotación cristales de fluorita de un color violeta muy oscuro, hasta hacer que algunos cristales parecieran casi opacos. Los cristales de esta explotación fueron los más grandes encontrados en Asturias. En el nivel 75 se obtuvieron bastantes ejemplares con cubos de hasta 15 cm de arista, mencionándose incluso ejemplares con aristas de hasta 30 cm (Shubnel y Skrok, 1984). Hacia 1970, al acceder al filón "Josefa" desde el nivel 75 del filón "Collada" se encontró una gran geoda de tres metros de ancho, cinco de alto y ocho de largo. Desafortunadamente, aunque se recuperaron muchos ejemplares, casi todos los de mejor calidad salieron al extranjero. Los Museos de la Escuela de Minas de París y de Mineralogía de la Sorbona cuentan con ejemplares particularmente notables. En el artículo sobre historia de este mismo número se detallan diversas circunstancias de este hallazgo.

Los cristales de tamaño menor son de forma cúbica, con las aristas modificadas por

Típica calcita estriada procedente de la mina "Moscona". Cristal de 2 cm de arista. Colección y foto: M. de Torres

caras relativamente grandes de rombododecaedro, generalmente menos brillantes que las de cubo, y en muchos casos casi mates. Según se van examinando cristales mayores, se va observando que las caras de rombododecaedro se van haciendo más rugosas, hasta que en los más grandes, la modificación ya no es una cara bien definida, sino "escalonada" formada por cubos diminutos.

Actualmente sólo son accesibles la corta del filón "Collada" y una parte de la capa, buzante unos 40° y explotada por labores de interior. Los ejemplares de fluorita cristalizada se encuentran en matrices carboníferas (labores interiores) y en matrices areniscosas del recubrimiento. En los restos de la explotación exterior se han recogido cristales de tonalidad verdosa pálida que crecen aislados en una matriz caliza laminar con abundantes rellenos arcillosos que llegan a envolver por completo los cristales. Retirada la arcilla, se descubren individuos de apariencia muy irre-

gular, con caras escalonadas, frecuentemente sin brillo y cuyo color sólo es apreciable con claridad en superficies de exfoliación. Otras veces, los cristales son más perfectos, cúbicos, de color morado intenso, pero siempre con un brillo y transparencia pobres. Se han recogido otros cristales que, lejos de crecer de forma aislada, están en una asociación tan densa que llegan a constituir láminas o costras sobre la matriz, mostrando tan sólo algunas caras. La escasa estética de estos recubrimientos puede quedar en parte compensada por un brillo aceptable y, sobre todo, una coloración llamativa por su intensidad o distribución. De este estilo se han recogido ejemplares violetas tan oscuros que parecen negros, y otros con una vistosa coloración constituida por salpicaduras y tinciones de color lila sobre cristales de color verde claro. Estrechos filones masivos de 3 cm - 5 cm de espesor son reconocibles en alguna de las llaves o columnas de sostenimiento abando-

nadas en el interior, de intenso color morado. Estas mismas llaves ocasionalmente han ofrecido geodas con algunas cristalizaciones discretas. El color de la fluorita de los filones de La Collada disminuye al aumentar la profundidad, de tal forma que en los niveles inferiores de la cantera de "Veneros-Sur", es prácticamente incolora (Tejerina y Vargas, 1980), lo mismo que en el Pozo "Coroña". En bolos del exterior ha sido frecuente localizar cristales combinados con calcita, afectados por una fuerte corrosión hidrotermal.

CALCITA

La calcita es bastante abundante, especialmente en profundidad, disminuyendo entonces la cantidad de fluorita presente (García Iglesias y Loredó, 1994). Los cristales de calcita de este yacimiento son muchas veces enormes, en algunos casos de hasta 40 cm x 20 cm, y con frecuencia sirven de matriz a cristales de fluorita. Su forma es la de escalenoedros simples, de color blanco, opacos y lechosos. Generalmente tienen un hábito aplanado, con aspecto de pico de flauta.

Al margen de las geodas con fluorita, la fracturación gruesa de la Caliza de Montaña, además de rellenos arcillosos, ha desarrollado gruesas vetas de calcita y, eventualmente, cavidades y geodas con cristales. Son famosos los grandes cristales de calcita, de más de 10 cm de arista, que aparecieron en distintas ocasiones en el nivel 60 del Pozo "Coroña". El lote más importante salió a la luz en 1978 (Curto y Fabre, 1992). Se trata de cristales de hábito escalenoédrico, casi siempre maclados según (0001), que crecen individualizados y bien formados tumbados sobre la matriz de roca caliza, desarrollando las terminaciones de ambos cristales de la macla, y uniéndose a la matriz por su parte central. Estos cristales son en muchos casos traslúcidos, incluso transparentes en los extremos, de color amarillo y brillantes, con las caras lisas o débilmente estriadas. La transparencia permite observar en algunos casos nítidos zonados ("fantasmas") formados por la deposición de un material arcilloso durante el crecimiento del cristal. Casi siempre, estos grandes cristales maclados de calcita están acompañados de otra generación de cristales escalenoédricos que recubren la matriz, y que suelen ser anteriores (y en algún caso también posteriores). Estos cristales acompañantes tienen un tamaño comparativamente

Cristales negativos de cuarzo (2 mm) en un cristal de la misma especie procedente de Berbes. Colección y foto: Manuel de Torres Molina.

Grupo de mineros alrededor de una vagoneta llena de ejemplares de fluorita cristalizada, recién obtenidos en la geoda del nivel 75 de "Josefa Veneros" (La Collada). Foto realizada en 1973 y cedida por J.L. Peón González

muy pequeño, de solo algunos milímetros, y siempre se presentan como cristales individuales, no como maclas, al contrario que los grandes.

La macla de complemento según (0001) es la ley más frecuente en este mineral, y los ejemplares de Pozo "Coroña" son semejantes en este sentido a los encontradas en otros yacimientos, como los de Elmwood (Tennessee, USA) (Liebert, 1992). Aunque en justicia su calidad (por color y transparencia) debe juzgarse como inferior, forman en cualquier caso vistosos ejemplares que hoy pueden considerarse históricos.

En las labores exteriores se han localizado también cristales de calcita, a veces formando maclas en "alas de mariposa", pero generalmente corroídos y de mala calidad.

OTROS MINERALES

Como consecuencia de la silicificación hidrotermal del encajante, el cuarzo aparece con cierta frecuencia como costras de cristales milimétricos, sin mayor interés. En algunos casos recubre cristales de fluorita. La pirita es relativamente abundante en las mineralizaciones sobre brecha de la zona de

Cuarzo hialino de 10 mm en una piña de cristales del mismo mineral. Procede de una geoda de "La Cabaña" (Berbes). Colección: G. García.

Cristal de calcita de 30 mm procedente de la mina "Moscona". Ejemplar obtenido en 1987. Obsérvese la presencia de estriado en las caras del romboedro obtuso. Colección y foto: Manuel de Torres

"Veneros-Sur" (Tejerina y Vargas, 1980), y a veces se encuentra como cristales de menos de 1 mm, de facies rombododecaédrica, sobre los cristales de fluorita o como inclusiones en su interior. Más raramente aparecen también inclusiones de microcristales de calcopirita.

✕ Mina "La Viesca"

Se trata de una pequeña explotación abandonada, que ha sido objeto de bastantes trabajos por parte de aficionados. Aunque próxima a "La Collada", los ejemplares de fluorita obtenidos aquí son claramente diferentes.

FLUORITA

La fluorita en esta mina aparece con diversos aspectos. En una pequeña labor subterránea podía apreciarse un potente filón de fluorita, de aproximadamente un metro de espesor, masiva y granuda, de color azul celeste, con tan sólo algo de calcita accesoria. Esta capa era compacta, pero en sus hastales la caja de caliza mostraba múltiples cavidades en las que crecieron algunos cubos individuales de fluorita. En febrero y en mayo de 1992 se descubrieron dos geodas de tamaño relativamente grande (Calvo, 1993), que proporcionaron algunos ejemplares notables. Se trataba de cristales cúbicos, en la mayoría de los casos con modificaciones en escalera en las aristas, de color azulado muy suave, con la superficie poco brillante, a veces con zo-

nados o núcleos de color violeta pálido, acompañados por calcita. Su gran tamaño (hasta 15 cm de arista) y la fácil exfoliación hicieron complicada la extracción de piezas, dada también la compacidad del material. Generalmente no se recuperaron más que cristales sueltos e incompletos. La forma dominante es el cubo, con apuntes de biseles en sus aristas. Por desgracia, la obra de una pista provocó un relleno que cegó el único punto por el que la galería y el filón eran accesibles.

La caliza aflorante en "La Viesca" es de color grisáceo, a menudo oscuro, compacta y ligeramente meteorizada en superficie. Este estrato, claramente afectado por el proceso mineralizador, se encontraba fracturado y estas aberturas fueron colonizadas por una fluorita tardía. En las labores exteriores de descubierta, efectuadas a pequeña profundidad desde la superficie, han aparecido cristales de fluorita en la cercanía del contacto de la caliza silíceo con la cubierta permo-triásica. Se trata de geodas que contienen cristales incoloros y brillantes de fluorita, entre 5 mm y 10 mm de arista, que crecen sobre una matriz calcárea que sirve también de soporte a pequeños cristales de calcita, dolomita y pirita limonitizada. Los cristales, de extraordinaria nitidez y perfección, son incoloros y están formados por el cubo combinado con el rombododecaedro, a veces con un desarrollo semejante, y en ocasiones crecen casi aéreos sobre la matriz. Estos cubos biselados son

Calcitas sobre fluorita amarilla recubierta de glóbulos de pirita procedente de la mina "Moscona" y obtenidas en el año 1995. El tamaño de los cristales es de 15 y 20 mm, respectivamente. Las dos fotos son diferentes encuadres de un mismo ejemplar. Colección y fotos: Manuel de Torres.

hialinos, y tienen las caras del romboedro generalmente mates y las de cubo brillantes y lisas. El tamaño máximo que se ha observado es de unos 12 mm, y es frecuente que presenten encima un fino depósito silíceo o calcáreo que, si se desea, puede retirarse con toda facilidad con una aguja. El relleno de las fisuras a menudo está compuesto, al menos en parte, por una caliza sacaroide de color marrón claro, con un matiz anaranjado. En otros ejemplares del contacto parece intuirse cierta tonalidad verdosa, nada decidida.

CALCITA

La calcita es el mineral principal de la ganga. Se observan grandes masas espáticas de exfoliación, lechosas, seguramente adjuntas al filón, siendo mucho más rara la aparición de cristales. En las labores interiores se han observado cristales escalenoédricos blancos, traslúcidos y con la superficie casi mate. Otro hábito, cuyos cristales acompañan a veces a los escalenoédricos, es aquel en el que domina el romboedro de exfoliación, acompañado de otros romboedros que le dan a las aristas un aspecto redondeado. Por desgracia, su relativa escasez y la dificultad en su extracción los relega a lo testimonial.

CUARZO

La intensa silicificación sufrida por acción hidrotermal sobre la caliza conduce a una profusión de microcristales de cuarzo, formando cubiertas continuas de "pirámides" brillantes y diminutas. Ocasionalmente aparece sobre este tapizado microscópico algún cristal mayor (menor de 1 cm, en cualquier caso) situado horizontalmente.

PIRITA

La pirita es relativamente frecuente en este yacimiento como inclusión en la fluorita. A diferencia de otros yacimientos, es destacable en muchos ejemplares la perfección y nitidez de los cristales, que son o bien cubos o bien piritoedros diminutos. Insertados en la arenisca permotriásica y en la proximidad

del contacto con la Caliza de Montaña, se han identificado también grandes nódulos centimétricos de pirita, de hasta 10 cm de radio, de textura granuda y muy oxidados.

OTROS MINERALES

La dolomita aparece en la caliza como pequeños cristales con la característica forma de "silla de montar", de color beige, en grupos milimétricos, generalmente corroídos y

en muchos casos recubiertos por microcristales de calcita. La calcopirita se encuentra ocasionalmente como inclusiones e microcristales en la fluorita. Anecdóticamente, se ha encontrado en pequeñas cantidades blenda acaramelada cristalina, ligeramente quebradiza por efecto de la meteorización, en el seno de masas espáticas de calcita. También se ha encontrado algún microcristal transparente de este mineral.

Cristales escalenoédricos de calcita semitransparentes sobre una matriz de fluorita y baritina. Las caras en forma de rombo corresponden a un prisma, que suele estar presente en todos los ejemplares de esta localidad. Procede de la mina "Moscona". Tamaño del cristal mayor: 25 mm. Colección y foto: Manuel de Torres.

FORMA Y COLOR DE LA FLUORITA

LA FORMA

La fluorita cristaliza en el sistema regular y pertenece a la holoedría del sistema, es decir, presenta el máximo de simetría, y por lo tanto, también el máximo número teórico de caras. La forma final que adoptan los cristales depende de las condiciones en que crecen. En general, puede decirse que cuanto menor es el grado de sobresaturación mayor es el número de caras presentes, y también que el hábito es más isométrico. En todos los casos, las caras en las que se acumula materia más rápidamente se hacen más pequeñas según crece el cristal, tendiendo a desaparecer (Offerman, 1979).

La figura dominante en la fluorita de los yacimientos de Asturias (exclusiva en el área de Villabona) es el cubo {100}. Este cubo está con frecuencia modificado o en sus aristas (biselado) o en los vértices, tal como se ve en las figuras. El bisel sencillo en las aristas (frecuente en los cristales del área de La Collada) corresponde a caras del rombododecaedro {110}. El bisel doble es el resultado de la aparición de caras de tetraquishexaedro {hk0}, que normalmente es el {310}, y que cuando está tan desarrollado que resulta dominante da lugar a los llamados "cubos piramidados", bien conocidos en la mina "San Lino".

Los vértices del cubo pueden verse a su vez modificados por las caras de un trapezoedro, que puede ser {211} o {311}, observándose la presencia de tres caras triangulares en cada vértice. También aparece con relativa frecuencia, especialmente en cristales de la mina Emilio, el hexaquisoctaedro, posiblemente {421}, modificando los vértices del cubo. Se aprecia en este caso la presencia en lo que era cada vértice del cubo de seis pequeñas caras triangulares con un vértice central común.

No se han observado caras correspondientes al octaedro {111} en los cristales de fluorita asturiana. Sin embargo, la exfoliación de la fluorita según {111} es perfecta, por lo que en cristales dañados la presencia de esta cara es evidentemente muy frecuente, pero no de forma natural sino como resultado de la exfoliación. La facilidad con la que la fluorita se exfolia se debe a que los aniones fluoruro son mucho más voluminosos que los cationes calcio, y en su estructura los aniones están muy próximos según el plano diagonal del cubo, que coincide con la cara del octaedro. Al estar tan próximos entre sí, las fuerzas de repulsión entre ellos son altas, creando un plano de debilidad que puede transformarse en ruptura física por acción de choques, dilatación diferencial, etc. De este modo pueden obtenerse octaedros de exfoliación a partir de bloques de fluorita monocristalina.

EL COLOR

La fluorita, por sí misma, es incolora. Sin embargo, aparece en la naturaleza en prácticamente todos los colores, con una riqueza cromática mayor a la de cualquier otro mineral. El origen del color de la fluorita apasionó a los científicos durante décadas, habiéndose publicado muchos trabajos sobre este tema que plantean distintas hipótesis. A pesar de los esfuerzos realizados, todavía no está claro el mecanismo del color en todos los casos. Es más, parece que en fluoritas del mismo color y de la misma localidad, la causa del color podría ser distinta según los ejemplares. Incluso en aquellos casos en los que se han realizado más estudios, como en la clásica fluorita inglesa con bandas de color violeta conocida como "Blue John" la causa del color esta lejos de haber sido aclarada (Ford et al., 1993).

La explicación más habitual para los colores púrpura y azul, los más frecuentes en la fluorita, y los que se encuentran en los ejemplares procedentes de Berbes y La Collada es la presencia de lo que se conoce como "centros de color", y en concreto un tipo particular conocido con el nombre de "defecto de Frenkel". Este defecto, que puede producirse por irradiación, consiste en la ausencia de un ión F^- de la red cristalina, sustituido por un electrón libre para mantener la neutralidad eléctrica. El electrón no está unido a un átomo, y puede alcanzar estados excitados absorbiendo energía de longitudes de onda específicas, lo que da lugar al color (Nassau, 1980). Como fuentes de radiación para formar este defecto pueden considerarse el uranio o torio presentes en algunas rocas, el ^{40}K , que se encuentra en un pequeño porcentaje acompañando a los isótopos estables del potasio, que es un elemento muy difundido, o el uranio que puede eventualmente asociarse en estados de oxidación bajos a la materia orgánica (hidrocarburos) en algunos yacimientos.

Un ejemplo de fluorita en la que el color es debido a la acción de la radiactividad es la variedad denominada "antozonita", de color violeta muy oscuro y que se encuentra asociada a minerales radiactivos. Otra posibilidad de que se produzcan defectos de este tipo es

Excepcional ejemplar de fluorita de 4 cm de arista sobre calcita procedente del nivel 75 de "Josefa-Veneros". Adquirida en 1973. Colección: J. Fabre.

BIBLIOGRAFÍA

Belscher, D. O. (1982) Pink octahedral fluorite from Peru. The Mineralogical Record, 13, 29-30.
 Brock, K.J. (1993) The crystal forms of calcite. The Mineralogical Record, 24, 451-470.
 Calderón, S. (1910) Los Minerales de España. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid. Volumen I.
 Callem, J. (1980) La nueva fluorita de Asturias. Grup Mineralogic Catala, nº 10, 5-6.
 Calvo, M. (1993) Bilbao and Barcelona Shows. The Mineralogical Record, 24, 236-237.
 Calvo, M. (1994) Bilbao and Barcelona Shows, 1993. The Mineralogical Record, 25, 222.
 Calvo, M. (1996) Mineralogía. La Unión. Bocamina, 2, 14-35.

Curto, C. y Fabre, J. (1992) Fluorite and associated minerals from Asturias, Spain. The Mineralogical Record, 23, 69-76.
 Ford, T.D., Sarjeant, W.A.S. y Smith, M.E. (1993) The minerals of the Peak District of Derbyshire. U.K. Journal of Mines and Minerals (13) 16-55.
 Fuentes Acevedo, M. (1884) Mineralogía Asturiana. Imprenta del Hospicio Provincial. Oviedo. Página 29.
 Gahver, J. (1996) Barite-Barytine-Baryte. Le Regne Mineral. (182), 5-17.
 Galwey, A. K., Jones, K. A., Reed, R. y Dollimore, D. (1979). The blue colouration in banded fluorite (Blue John) from Castleton, Derbyshire. Mineralogical Magazine, 43, 243-250.
 García, G. (1992) Sulfuros y sus alteraciones en Caravia-Berbes (Asturias). Azogue, 3, (7) 46-47.
 García, G. et al. (1994) Mina Moscona; la barita azul. Bocamina, 0, 10.
 García-Iglesias, J. (1975) Análisis morfológico de cuarzos idiomorfos.

Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 20, 101-124.
 García-Iglesias, J. (1978). Estudio de inclusiones fluidas en los depósitos de fluorita de Berbes, Asturias, España. Boletín Geológico y Minero, 89, 69-83.
 García-Iglesias, J. y Loreda, J. (1992) Yacimientos de fluorita de Asturias. En Recursos Minerales de España (J. García y J. Martínez, coordinadores). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 487-497.
 García-Iglesias, J. y Loreda, J. (1994) Geological, geochemical and mineralogical characteristics of the Asturias fluorspar district, Northern Spain. Exploration and Mining Geology 3, 31-37.
 García-Iglesias, J. y Touray, J.C. (1977) A fluorite-calcite-quartz paragenesis with liquid and gaseous organic inclusions at La Cabaña, Berbes, Asturias fluorspar district, Spain. Economic Geology, 72, 298-303.
 Goldschmidt, V. (1913) Atlas der Kristallformen, vol. 2. Reediación (1986) de Rochester Academy of Science. USA.

por la existencia de desequilibrios en la relación entre calcio y fluor en el del fluido mineralizador, con un exceso de calcio. También se ha indicado como una posible explicación para estos colores la presencia de calcio elemental disperso en forma coloidal entre la red cristalina de la fluorita (Galwey et al., 1979; Ford et al., 1993).

En ciertos casos puntuales, el color rosa de la fluorita se debe a la presencia de trazas de itrio, como sucede en las fluoritas procedentes de Huanzala (Perú) (Belsher, 1982) y de los Alpes (Liebert, 1993). Estas fluoritas de color rosa suelen ser también muy fluorescentes. Aunque el color de algunos ejemplares rosados (no fluorescentes) de Berbes-Caravia se ha atribuido a esta causa (Millán et al., 1990) parece más lógico pensar que su origen (defectos de Frenkel, coloides de calcio, o ambos) sea el mismo en todos los ejemplares de la zona, con diferencias más cuantitativas que cualitativas. Sin embargo, como ya se ha dicho, esto no sería tampoco seguro.

El origen del color amarillo de la fluorita está todavía menos claro que el del color violeta. Se ha supuesto en distintos trabajos que puede ser debido a la presencia de trazas de elementos de las tierras raras, a la presencia de oxígeno sustituyendo al flúor (Lieber, 1993), y también a la presencia de inclusiones de sustancias orgánicas (hidrocarburos). Esta última posibilidad parece la más probable para la fluorita de los depósitos tipo "Mississippi Valley" (Robbins, 1883), entre los que se encuentran los asturianos. El color verde intenso puede considerarse como el más raro de los colores en la fluorita, y se ha atribuido o bien a presencia de calcio coloidal, a la de iones OH⁻ sustituyendo al F⁻, o a la de trazas de elementos de las tierras raras, particularmente de samario o europio (Liebert, 1993).

La distribución del color en la fluorita es casi siempre desigual, con zonados rítmicos que siguen la morfología cristalina o con el color distribuido de forma irregular, como manchas, puntuados o escurriduras capilares internas. La explicación es obvia a primera vista (cambios en las condiciones de deposición, con cambios en la irradiación, variaciones en la relación calcio/fluor, o variaciones en la concentración de algunos elementos traza), pero mucho más difícil cuando intentan buscarse las explicaciones de esos cambios.

Arriba: Fluorita de "La Cabaña" de 19 mm de arista. Colección: J.M. Cuesta /E. Infesta.

Abajo: Detalle en la distribución del color en una arista de una fluorita de La Collada. Nótese la ausencia del tinte si la arista carece de bisel, y como se colorea si aparece el mismo. Encuadre de 10 mm. Colección: J.L. Peón.

Probablemente sean críticos aspectos como la temperatura, velocidad de crecimiento de los cristales, velocidad de difusión de impurezas en el fluido mineralizador, etc. En los estudios realizados, no se ha podido encontrar ninguna correlación entre cambios de color y composición química (presencia de uranio, tierras raras o sustancias orgánicas) (Galwey et al., 1979).

El color en la fluorita debido a defectos en la red cristalina como los descritos es intrínsecamente inestable, resultando afectado por la luz y sobre todo por el calentamiento. Las fluoritas de color azul suelen ser las menos estables, aunque el comportamiento es muy diferente dependiendo de las localidades, e incluso entre distintos ejemplares de la misma localidad.

LA FLUORESCENCIA

El nombre de la fluorita procede del latín "fluere", fluir, por la relativa facilidad con que se funde, probablemente a través del alemán "flus-path". Esta fusibilidad hizo que se utilizara como fundente en metalurgia desde el siglo XVI. Del nombre del mineral deriva a su vez el de la fluorescencia, consistente en la emisión de luz visible mientras se ilumina al mineral con luz ultravioleta. Sin embargo, aunque parezca un contrasentido, la fluorita no es particularmente fluorescente. La relación entre mineral y fenómeno procede de la afortunada casualidad de que George Stokes, que descubrió la fluorescencia en el siglo XIX, utilizó para sus experimentos un ejemplar de fluorita de un yacimiento inglés, que emitía una intensa luminiscencia azul-violeta al iluminarla con luz ultravioleta. Esta fluorescencia parece deberse a la presencia de elementos de la familia de las tierras raras, y aunque no es absolutamente excepcional, teniendo en cuenta los miles de localidades exis-

tentes en el mundo, tampoco puede considerarse corriente. Este tipo de fluorescencia no se ha observado entre las fluoritas asturianas de color violeta. La fluorescencia amarillenta intensa, propia de la fluorita amarilla, tanto asturiana como de otras localidades, es debida muy probablemente a la presencia de inclusiones de hidrocarburos. La misma causa tiene probablemente la fluorescencia amarilla que se observa ocasionalmente en la fluorita de color violeta, sobre todo en aquellos ejemplares en los que la fluorescencia está distribuida muy irregularmente.

Green, D. I., Freier, M. D. y Briscoe, P.J. (1991) A journey through Northern Spain. U.K. Journal of Mines and Minerals (9), 26-31.
 Liebert, W. (1992) Elmwood, Tennessee, die Lagerstätte mit den weltweit schönsten Calciten. Lapis, 17 (1), 24-29.
 Liebert, W. (1993) Farbzonen in Fluorith-Kristallen. Lapis, 18 (6) 39-48.
 Loreda, J. (1982a) Aplicación de la espectrofotometría infrarroja al estudio de las inclusiones fluidas en los yacimientos asturianos de fluorita. *Tecniterae*, 8 (48), 72-74.
 Loreda, J. (1982b) Condiciones fisicoquímicas de génesis de las mineralizaciones de fluorita de "La Collada" (Asturias). *Tecniterae*, 9 (50), 34-36.
 Millán, A., García Guinea J., Arribas, J. G. y Calderón, T. (1990). Caracterización óptica de fluoritas españolas. *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 13, 99-108.
 Nassau, K. (1980) Las causas del color. *Investigación y Ciencia* (diciembre 1980), 56-72.

Offerman, E. (1979) An interesting fluorite crystal from the Black Forest. *The Mineralogical Record*, 10, 125.
 Ridge, J. D. (1990). Annotated Bibliographies of Mineral deposits in Europe. Part 2. Pergamon Press, Oxford, 149-157.
 Robbins, M. (1983) *The Collector Book of Fluorescent Minerals*. Van Nostrand Reinhold Company, Nueva York, USA. 289 pages.
 Robinson, G. R. (1988) What's new on minerals?. *The Mineralogical Record*, 17, 339-342.
 Rykart, R. (1995) *Quarz-Monographie*. Ott Verlag, Thun, Suiza. 462 pages.
 Sargeant, W.A.S. y Ford, T.D. (1993) The oakstone and other pseudostactitic baryte of Derbyshire. *U.K. Journal of Mines and Minerals* (12) 10-14.
 Schubnel, H.J. y Štok, J. (1984) *Minéraux d'Europe*. Hatier, París, pag. 22.
 Schulz, G. (1858) *Descripción Geológica de la Provincia de Oviedo*. Madrid. Imprenta y Librería de Don José González, pag. 69.

Solans, J. y Escayo, M.A. (1982) *Minerales y Rocas de Asturias*. Ayalga Ediciones. Salinas (Asturias) pags. 56-57.
 Sullivan, B. (1978) Letter from Europe. *The Mineralogical Record*, 9, 56-58.
 Tejerina, L. y Vargas, I. (1980). Descripción geológica del distrito minero de La Collada. *Tecniterae*, 4, (35), 44-53.
 Tejerina, L. y Zorrilla, J. (1980) Descripción geológica del distrito minero Caravia-Berbes (Asturias). *Boletín Geológico y Minero*, 91, 716-731.
 Vochten, R.F., Doorselaer, M.K. y Dillen, H. (1994). Fluorite from Seilles, Andenne, Belgium: Colouration, fluorescence and a remarkable crystal geometric discolouration phenomenon. *Z. Dt. Gemmol. Ges.* 43, 73-84.
 Wilson, W.E. (1981) Whats new in minerals?. *Tucson 1981. The Mineralogical Record*, 12, 177-186.